

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Les organismes directeurs du P.C.F. après le XIII^e Congrès National....</i>	1
<i>« La Grande Relève » aux ordres de Moscou</i>	5
<i>Les congrès d'organisations internationales crypto-communistes en 1954..</i>	7

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE**

<i>Les débuts de l'espionnage soviétique en France</i>	8
<i>Echanges autrichiens Est-Ouest.....</i>	15

<i>Enlèvements à Vienne</i>	16
<i>Nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Finlande</i>	17

**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE**

<i>Les « sports » dans la Chine communiste</i>	17
<i>Problèmes syndicaux en Pologne</i>	18

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>U. R. S. S.....</i>	20
------------------------	----

SUPPLEMENT : UN STALINIEN TYPE : LA MORT TROUBLANTE DE JOAQUIN OLASO PIERA
ET DE DOLORES GARCIA ECHEVARIETA**Les organismes directeurs du P.C.F.
après le XIII^{me} Congrès National**

THÉORIQUEMENT le Comité central est l'organisme principal du Parti communiste, celui qui assure la continuité de sa politique entre les deux congrès. En fait, le rôle capital est tenu par le Bureau Politique de ce même Comité central, et, au sein de ce Bureau, par le secrétariat. Quand viennent les congrès, les modifications apportées à la composition du Comité central le sont, non selon les vœux ou les votes des congressistes, mais sur décision du Bureau politique. C'est lui qui établit la liste des candidats, que le congrès adopte par acclamations. Il est donc intéressant d'examiner exclusions et nominations au Comité central, comme au Bureau politique et au Secrétariat — car elles traduisent la pensée des hautes instances du parti, c'est-à-dire en définitive les rapports de force des différents groupes qui se partagent le pouvoir.

Le Secrétariat

Le *Secrétariat* comprenait quatre membres. Il en aura cinq désormais, ce qui s'explique par l'incapacité où se trouve Thorez de fournir un travail important. Il est également dans l'incapacité de jouer les arbitres, et de diriger un clan. Chacun se réclame de lui, mais son incapacité

le met au dessus ou au dessous de ces querelles. Lecœur qui était une de ses créatures a été remplacé par *Servin*, qui fut à son cabinet ministériel mais dont les affinités personnelles sont à l'opposé de celles de Lecœur. Il semble un allié de *Billoux* qui entre au secrétariat en même temps que *Fajon*, qui lui est un ami de *Duclos*, lequel reste sur la liste des secrétaires, au second rang après Thorez. Deux secrétaires du clan *Duclos*, deux secrétaires du clan *Billoux* : tel semble être le partage des forces dans cet organisme suprême.

Le Bureau politique

Le *Bureau politique* comprenait officiellement dix membres titulaires et quatre membres suppléants. Les titulaires restent dix, mais les suppléants ne sont plus que trois.

Marty et Tillon ont été remplacés par deux anciens suppléants, *Casanova* qui est un ami de *Duclos* et *Jeannette Vermeersch* dont les sympathies vont à *Billoux*.

Les deux autres suppléants de 1950, l'un, *Lecœur*, est écarté de toute fonction, l'autre, *Victor Michaut*, quitte le Bureau politique mais reste au Comité central. *Servin* prend la place de *Lecœur*,

ce qui va de soi, mais on voit accéder au Bureau politique deux nouveaux : Léon Feix, dont la nomination signifie que le parti entend renforcer son action dans l'Union Française, et Frischmann, par ailleurs secrétaire de la Fédération Postale de la C.G.T., ce qui accentue la mainmise du Bureau politique sur la centrale syndicale.

Aux précédents congrès, on avait fait savoir aux militants que le Bureau politique comprenait deux membres occultes, Frachon et Monmousseau — ce qu'avait confirmé la lecture du Cahier de Duclos. Cogniot, qui présentait les « candidats » au Congrès de Gennevilliers, s'était servi de la formule suivante.

Il avait nommé d'abord Thorez, Duclos, Cachin et Marty, et il avait ajouté (nous citons *L'Humanité*) :

« A cet endroit, je devrais nommer deux lutteurs infatigables dirigeant la lutte pour les 3.000 francs, Benoit Frachon et Gaston Monmousseau. » Et, rappelant qu'ils ne figurent plus au Comité central depuis 1935, les statuts de la C.G.T. réunifiée l'exigeant, Cogniot poursuit : « Aujourd'hui, les statuts modifiés ne l'exigent plus. Mais les communistes tiennent compte de l'avis de tous les travailleurs, même si cet avis ne correspond pas à leurs opinions à eux. C'est pour que la C.G.T. puisse grouper toute la classe ouvrière que nous ne vous proposons pas les candidatures de Benoit Frachon et de Gaston Monmousseau. Mais nous les considérons comme membres de la direction de notre Parti » (*L'Humanité*, 7 avril 1950).

Cette année, la formule a été la suivante : « Roger Garaudy, qui a présenté la liste des membres du Comité central, a souligné devant le congrès qu'il allait de soi que les camarades Benoit Frachon, Gaston Monmousseau et Henri Raynaud qui, à une certaine période et en raison de certains statuts, ont demandé à ne pas faire partie du Comité central, étaient considérés, comme par le passé, comme membres de notre Comité central » (*L'Humanité*, 8 juin 1954).

Ce texte pose quelques petits problèmes.

a — La « candidature » Frachon-Monmousseau était présentée en 1950 tout de suite après celle de Cachin, avant celle de Billoux : il était donc clair que les deux secrétaires de la C.G.T. appartenaient de façon occulte à l'équipe dirigeante du P.C., c'est-à-dire au Bureau politique. Toutefois, bien que Frachon ait dû faire son « autocritique » à la tribune du congrès, on est en droit de conclure, jusqu'à preuve du contraire, qu'il

est toujours membre occulte du Bureau politique — de même que Monmousseau.

b — En 1950, nulle allusion n'avait été faite à la présence occulte d'Henri Raynaud au Comité central. En 1947 non plus. Mais il avait été nommé en 1945. Avait-il été écarté du Comité central dans l'intervalle ? Serait-il rentré en grâce depuis lors ? Cette rentrée coïnciderait-elle avec la mission qui lui fut confiée, en 1952, en tant que secrétaire confédéral de la C.G.T., d'apporter son aide au bureau de l'Union des Syndicats de la Seine, bref d'en assumer un temps la direction et la réorganisation ? De toutes façons, il semble improbable (bien que son nom soit cité au même titre que ceux de Frachon et Monmousseau) qu'il soit comme eux membre du Bureau politique.

c — Les précautions prises par la direction du P.C. pour cacher la présence des principaux dirigeants cégétistes dans son sein se comprennent tant que cette règle de la clandestinité du cumul était observée par tous. Or, depuis 1953, Léon Mauvais, officiellement membre du Bureau politique, est officiellement membre du Bureau confédéral, en même temps que secrétaire avec Marcel Paul, de la Fédération de l'Eclairage. Le cumul est patent, public : pourquoi s'obstine-t-on à le cacher pour ce qui est de Frachon et de Monmousseau ?

Notons enfin que Lecœur, qui était président de la fédération régionale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, est remplacé par un autre militant cégétiste, Frischmann, secrétaire général de la Fédération Postale C.G.T.

Le Comité central

Compte non tenu de ses membres occultes, le Comité central comprenait en 1950 44 titulaires et 33 suppléants. Ces nombres sont ramenés respectivement à 42 et à 30 en 1954.

Neuf membres titulaires de 1950 ne figurent plus au Comité central : l'un est mort (Croizat), les 8 autres ont été victimes de disgrâces diverses — depuis l'exclusion du Parti (Marty) jusqu'à une sorte de rétrogradation (Lunet, par exemple).

Parmi les suppléants, les disparus sont encore plus nombreux : ils sont onze, soit le tiers. Camphin s'est suicidé, prévenant ainsi une épuration qui eût sanctionné son amitié pour Lecœur. Les dix autres sont écartés soit pour « leccœurisme » (Legrand, Vial), soit parce qu'ils sont rendus responsables des échecs du parti dans les secteurs dont ils avaient la charge (par exemple Armanet et Linet de la Régie Renault).

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

Comme les trous creusés dans les rangs des titulaires ont été comblés par la promotion d'anciens suppléants (Aragon, Jean Cagne, Maurice Carroué, Fernand Dupuy, Georges Frischmann, Gaston Plissonnier, Roger Roucaute), les nouveaux suppléants sont très nombreux : quinze au total. Ce sont Gustave *Ansard*, Jean *Burles*, Oswald *Calvetti*, Pierre *Courtade*, le chroniqueur de politique étrangère de *l'Humanité*, Pierre *Doize*, secrétaire de la Fédération des Bouches-du-Rhône, ami de Billoux, Paul *Fabri*, Georges *Gosnat*, député de la Charente, trésorier du parti, Lucien *Lanternier*, Lucienne *Mazelin*, André *Merlot*, André *Pierrard*, instituteur, député du Nord, rédacteur en chef de *l'Ecole et la Nation*, revue communiste destinée aux instituteurs, dont le di-

recteur est Fajon, Joseph *Sangueldoce*, secrétaire de l'U.D. C.G.T. de la Loire, connu pour avoir tenté (sans grand succès) de politiser des grèves organisées en commun avec F.O. et C.F.T.C., Georges *Seguy*, Georges *Thévenin* (espoir du parti en ce qui concerne l'Union Française), Madeleine *Vincent*.

Les tableaux suivants mettent en relief les transformations apportées à la composition du Comité central. Les listes de noms sont reproduites dans l'ordre adopté par *l'Humanité* qui, pour le Comité central, a été cette année d'ordre strictement alphabétique, alors que d'ordinaire, les membres du Bureau politique figuraient en tête. Nous avons ajouté à la suite la composition des sections de travail du Comité central.

Secrétariat du Parti

1950

M. THOREZ, Secrétaire général
J. DUCLOS, Secrétaire
A. MARTY, Secrétaire
A. LECŒUR, Secrétaire

1954

M. THOREZ, Secrétaire général
J. DUCLOS, Secrétaire
F. BILLOUX, Secrétaire
E. FAJON, Secrétaire
M. SERVIŃ, Secrétaire

Éliminés :

A. MARTY, exclu du P.C.
A. LECŒUR, écarté de toutes fonctions.

Bureau Politique

1950

Membres titulaires :

M. THOREZ
J. DUCLOS
A. MARTY
M. CACHIN
F. BILLOUX
Ch. TILLON
R. GUYOT
E. FAJON
L. MAUVAIS
W. ROCHET

Membres suppléants :

L. CASANOVA
V. MICHAUT
A. LECŒUR
J. VERMEERSCH

Membres occultes :

B. FRACHON
G. MONMOUSSEAU

1954

Membres titulaires :

M. THOREZ
J. DUCLOS
M. CACHIN
F. BILLOUX
E. FAJON
R. GUYOT
L. MAUVAIS
W. ROCHET
L. CASANOVA
J. VERMEERSCH

Membres suppléants :

L. FEIX
G. FRISCHMANN
M. SERVIŃ

Membres occultes :

B. FRACHON
G. MONMOUSSEAU

Éliminés :

A. MARTY, exclu du P.C.
Ch. TILLON, écarté de toutes fonctions.
A. LECŒUR, écarté de toutes fonctions.
V. MICHAUT, enlevé du B. P., mais maintenu au Comité central.

Les trois nouveaux suppléants ont été nommés à des titres divers.
L. FEIX, pour renforcer l'action du parti dans l'Union Française.
G. FRISCHMANN, pour renforcer le contrôle du parti dans la C. G. T.
M. SERVIŃ, en tant que Secrétaire de la Section d'organisation du parti.

Comité Central

1950

Membres titulaires :

M. THOREZ, J. DUCLOS
A. MARTY, M. CACHIN
F. BILLOUX, C. TILLON
R. GUYOT, E. FAJON
L. MAUVAIS, W. ROCHET
L. CASANOVA, V. MICHAUT

1954

Membres titulaires :

G. AUGUET, J. BERLIOZ
F. BILLOUX, F. BONTE
M. CACHIN, R. CALAS
L. CASANOVA, C. CHAUMAT
G. COGNIOT, J. DUCLOS
E. FAJON, L. FEIX

Éliminés

Membres titulaires :

MARTY, exclu.
TILLON, écarté de toutes fonctions.
LECŒUR, écarté de toutes fonctions.
ARRACHART, écarté de toutes fonctions.

Comité Central (suite)

1950

Membres titulaires :

A. LECŒUR, J. VERMEERSCH
F. BONTE, G. COGNIOT
M. KRIEGEL-VALRIMONT
R. ARRACHART, G. AUGUET
J. BARTOLINI, J. BERLIOZ
R. CALAS, C. CHAUMAT
A. CROIZAT, L. FEIX
R. GARAUDY, A. GILLOT
F. GRENIER, E. HENAFF
V. JOANNES, J. LLANTE
A. LUNET, H. MARTEL
L. MIDOL, L. MOLINO
M. PATINAUD, M. PAUL
A. RAMETTE, G. ROUCAUTE
H. RUFFE, M. SERVIN
R. TOURNEMAINE
M. C. VAILLANT-COUTURIER
P. VILLON

1950

Membres suppléants :

R. AGASSE, L. ARAGON
M. ARMANET, F. BARTHELEMY
J. CAGNE, R. CAMPHIN
M. CARROUE, M. COLOMBINI
L. DELFOSSE, J. DEWINTRE
J. DUBOIS, G. DUCOLONE
M. DUFRICHE, Y. DUMONT
F. DUPUY, L. FIGUERES
G. FRISCHMANN, LEGRAND
R. LINET, MALLERET (Joinville)
P. MULLER, R. PANNEQUIN
G. PLISSONNIER, J. PRONTEAU
R. ROUCAUTE, J. SEBILLOT
A. STIL, O. TOURNADE
F. VALIGNAT, M. VANDEL
T. VIAL, G. VIENS
A. VOGUET

Membres occultes :

B. FRACHON
G. MONMOUSSEAU
H. RAYNAUD

1954

Membres titulaires :

R. GARAUDY, A. GILLOT
F. GRENIER, R. GUYOT
E. HENAFF, V. JOANNES
M. KRIEGEL-VALRIMONT
J. LLANTE, H. MARTEL
L. MAUVAIS, V. MICHAUT
L. MIDOL, M. PAUL
A. RAMETTE, W. ROCHET
G. ROUCAUTE, H. RUFFE
M. SERVIN, M. THOREZ
R. TOURNEMAINE
M. C. VAILLANT-COUTURIER
J. VERMEERSCH, P. VILLON
L. ARAGON, J. CAGNE
M. CARROUE, F. DUPUY
G. FRISCHMANN
G. PLISSONNIER
R. ROUCAUTE

1954

Membres suppléants :

M. COLOMBINI, L. DELFOSSE
J. DUBOIS, G. DUCOLONE
M. DUFRICHE, Y. DUMONT
L. FIGUERES, A. MALLERET
P. MULLER, J. PRONTEAU
A. STIL, F. VALIGNAT
M. VANDEL, G. VIENS
A. VOGUET, G. ANSARD
J. BURLES, O. CALVETTI
P. COURTADE, P. DOIZE
P. FABRI, G. GOSNAT
L. LANTERNIER, L. MAZELIN
A. MERLOT, A. PIERRARD
J. SANGUEDOLCE, G. SEGUY
G. THEVENIN, M. VINCENT

Membres occultes :

B. FRACHON
G. MONMOUSSEAU
H. RAYNAUD

Éliminés

Membres titulaires :

BARTOLINI, mauvaise direction de la Fédération du Var.
CROIZAT, décédé.
LUNET, mauvaise direction du Syndicat des Métaux de la Seine.
MOLINO, sectarisme et insuffisance au Secrétariat de la C.G.T.
PATINAUD, a caché au parti ses désaccords avec le pacte germano-soviétique en 1939.

Éliminés

Membres suppléants :

AGASSE, activité insuffisante.
ARMANET, secrétaire de la section communiste Usines Renault, rendu responsable de l'échec de la grève du 28 avril.
BARTHELEMY, activité insuffisante.
CAMPHIN, décédé.
J. DEWINTRE, activité insuffisante.
LEGRAND, ami de Lecœur.
LINET, secrétaire du syndicat C. G.T. des Usines Renault, responsable de l'échec de la grève du 28 avril.
PANNEQUIN, ami de Lecœur.
SEBILLOT, activité insuffisante.
Olga TOURNADE, sectarisme, insuffisance au secrétariat C.G.T.
Théo VIAL, ancien adjoint de Lecœur à la section d'organisation.

Les Sections du Comité Central du P.C.

Les sections du Comité central sont des organismes de préparation du travail de la direction du parti. Elles sont groupées sous la direction d'un secrétaire du parti et de membres du Bureau politique qui remplissent le rôle de responsable-adjoint. Les sections sont composées de membres du Comité central et de collaborateurs techniques pris en dehors du C.C. Cet ensemble constitue ce qu'il est convenu d'appeler l'appareil central du P.C.

**Secrétaires du Parti
responsables des groupes
de sections**

J. DUCLOS

**Membres du Bureau politique
responsables-adjoints**

W. ROCHET
R. GUYOT

**Noms des sections
et des membres
participant à leur travail**

Politique étrangère :

BILLOUX, F. BONTE
A. LETOQUIN, J. BERLIOZ
J. DUCROUX, P. COURTADE

Propagande :

SOUQUIERE, ANSARD, VANDEL
DOIZE, L. MAZELIN, PIERRARD

Economique :

DUPRAT, LAVALLEE
BARJONNET, CREUSSOL
QUATREPOINT, G. GOSNAT
Cl. ALPHANDERY, M. PAUL

Agraire :

VIENS, PLISSONNIER
PAUMIER, CARROUE, FLAVIEN
FABRI

**Secrétaires du Parti
responsables des groupes
de sections**

F. BILLOUX

M. SERVIN

**Membres du Bureau politique
responsables-adjoints**

L. CASANOVA
L. MAUVAIS

J. VERMEERSCH
L. FEIX

**Noms des sections
et des membres
participant à leur travail**

Presse :

G. COGNIOT, KRIEGEL-VALRIMONT, PIERRARD, TOUCHARD, M. VINCENT, DURAND, F. BONTE, GARAUDY, FAJON, CALAS, A. STIL, G. MONMOUSSEAU

Formation idéologique et Education des cadres :

V. MICHAUT, PRONTEAU, PERON, BRECY, JOANNES, BESSE.

Contrôle politique des cadres :

SERVIN, ESTRADERE, DUFRICHE GOURDEAUX, AUGUET

Organisations de Jeunesse :

R. GUYOT, DUCOLONE, MERLOT, FIGUERES, M. VINCENT

Organisations de masses diverses :

V. JOANNES, J. GUILLON, ARAGON, Y. DUMONT, F. GRENIER, Cl. CHAUMAT

Elus communistes :

W. ROCHET, MUSMEAUX, MARANNE, LEFORT

Union Française et France d'Outre-Mer :

MIGNOT, LANTISSIER, A. SPORTISSE, GUILON, CESAIRE, DUFRICHE, CALVETTI, G. THEVENIN, P. VERGES

Administration du Parti :

ROUCAUTE, GOSNAT, MARANNE

Féminine :

Y. DUMONT, M. VINCENT, F. VALIGNAT, Cl. CHAUMAT, J. DUBOIS M.C. VAILLANT-COUTURIER

Main-d'œuvre étrangère :

MULLER, ROSENBLATT, RAMETTE PLISSONNIER, ROUCAUTE

Militaire :

P. VILLON, MALLERET, GRESA, KRIEGEL-VALRIMONT DUFRICHE,

« La Grande Relève » aux ordres de Moscou

DEPUIS longtemps déjà, il était visible que l'organe de M. Jacques Duboin, *La Grande Relève*, faisait une propagande de moins en moins discrète en faveur de l'esclavagisme soviétique. M. Jacques Duboin, apôtre de l'Abondance (avec une majuscule), dissimule de moins en moins ses sympathies pour le pays de la Grande Pénurie, à tel point que *La Grande Relève* apparaît aujourd'hui comme une petite remorque de l'Humanité. Son numéro 221, du 8 mai dernier, où la propagande soviétique s'étale avec une particulière impudence, nous fournit l'occasion de montrer comment on s'y prend pour intoxiquer le

public en présentant l'U.R.S.S. comme un pays à économie florissante et dont le gouvernement se préoccupe avant tout du bien-être de la population.

Sous le titre *Regards sur l'économie mondiale*, un nommé Henri Jouis consacre une page et demie à la situation en U.R.S.S. et dans ses pays satellites. Voici comment il décrit cette situation:

« *L'expansion de l'agriculture n'a pas atteint le rythme primitivement prévu.* »

Alors que Khrouchtchev a avoué, en septembre

dernier, que le cheptel avait *diminué* et que ses effectifs étaient tombés au-dessous de ce qu'ils avaient été en 1928 et même en 1916, M. Jouis veut faire croire qu'il y a *expansion* et que cette expansion s'est simplement ralentie (« n'a pas atteint le rythme primitivement prévu »).

« Dans certains milieux [le B.E.I.P.I. appartient sans aucun doute à ces « certains milieux], poursuit l'auteur, on s'est plu à souligner les échecs éprouvés dans ce domaine, notamment pour l'élevage. On a fait état des importations de denrées alimentaires et d'autres biens de consommation effectuées en 1953, pour dénoncer la faillite des kolkhozes. Ne serait-ce pas là un jugement téméraire. »

M. Jouis feint ainsi d'ignorer que le « on » qui « s'est plu » à dénoncer la faillite des kolkhozes est le gouvernement soviétique lui-même, car c'est bien un aveu de faillite quand un gouvernement collectiviste jusqu'à la moëlle des os décrète des mesures destinées à encourager l'élevage individuel et la culture individuelle ! M. Jouis est décidément bien moins téméraire que ses patrons. Il poursuit allègrement :

« Ne peut-il être avancé, en effet, que dans le climat politique international de ces dernières années, priorité absolue était donnée au développement de l'industrie lourde et des armements ? La production agricole, celle des articles manufacturés présentaient, sans doute, une moindre urgence et le patriotisme russe acceptait la relative austérité qui en découlait. »

L'auteur avoue ici « la priorité absolue [c'est nous qui soulignons] donnée au développement de l'industrie lourde et des armements [c'est encore nous qui soulignons] », mais il la met sur le compte du « climat politique international de ces dernières années ». Il connaît cependant, il doit connaître — sinon il n'aurait aucune qualité pour parler de l'économie soviétique — les chiffres produits par Malenkov en août 1953 à la tribune du Soviet Suprême et qui remontent jusqu'à 1929. Voici, d'après Malenkov, la répartition des investissements effectués de 1929 à 1952 :

Industrie lourde	64,0 %
Transports	19,4 %
Industrie de transformation	7,2 %
Agriculture	9,4 %

Total : 100 %

La « relative austérité » dont l'auteur prend si aisément son parti dure donc depuis un quart de siècle ; elle a débuté quatre ans avant que l'avènement de Hitler ne commencât à créer un « climat politique international » de plus en plus tendu, et elle ne s'est même pas relâchée au lendemain de cette guerre, lorsque toutes les nations occidentales procédèrent à un désarmement presque total. Le « climat politique international » a vraiment bon dos ! Quant au « pa-

triotisme russe » qui accepte si bien cette « relative austérité », M. Jouis a négligé de nous dire si c'est bien ce patriotisme russe qui inspire Lettons, Lithuaniens, Ruthènes et tous les autres peuples annexés contre leur gré à l'empire esclavagiste de Staline-Malenkov... Quant au « patriotisme » des Russes eux-mêmes, quel moyen a-t-on pour le mesurer dans un pays où il n'y a aucune liberté ?

L'auteur se garde bien d'édifier ses lecteurs sur le niveau lamentable de la consommation soviétique en 1953, bien que ces chiffres, fournis par les services soviétiques officiels, soient à sa portée. Par contre, il cite tous les *pourcentages* d'accroissement promis en octobre dernier pour 1955 et 1956, mais il s'abstient de citer les *chiffres absolus*. Le lecteur a le droit de savoir que « d'ici 1956, la production actuelle de denrées alimentaires doit augmenter de 41 % », mais il n'a pas le droit de connaître les quantités dont chaque sujet soviétique disposera en 1956, car ces quantités sont si dérisoires que M. Jouis lui-même en rougit de honte. Comment n'en rougirait-il point s'il devait, après avoir jonglé avec les mirifiques pourcentages, produire des chiffres absolus comme ceux-ci :

Consommation par habitant

(en kilogrammes)

	Russie		France Réalité 1948-51
	Promesses pour 1956	Promesses pour 1933	
Viande	18,6	33,0	57,0
Beurre	2,7	?	5,9
Fromage	0,73	?	5,9

Les chiffres indiqués pour 1956 ne sont pour l'instant — répétons-le, que des promesses. Un peu plus loin, M. Jouis écrit ceci :

« D'autres résultats spectaculaires — quoique inégaux — ne peuvent être niés puisqu'en février 1953, le Secrétariat des Nations Unies constatait que, de 1948 à 1952, la production industrielle avait augmenté de 70 %, cependant qu'elle n'avait progressé que de 50 % en Europe et de 15 % aux Etats-Unis. Les réductions annuelles des prix de vente en témoignent aussi. »

L'auteur invoque ici le témoignage du Secrétariat des Nations Unies, donnant ainsi au lecteur l'impression qu'il ne se borne pas à reproduire des chiffres soviétiques mais qu'il pousse l'impartialité jusqu'à se documenter à des sources non soviétiques, lesquelles confirment — comme par hasard — les données officielles de Moscou. Or, les services de l'O.N.U. n'ont à leur disposition que les statistiques soviétiques puisqu'il n'y en a pas d'autres. M. Jouis le sait : pourquoi, alors, invoque-t-il un alibi qui n'en est pas un ? Agir ainsi n'est-ce pas tromper sciemment le lecteur ?

La mauvaise foi de l'auteur ne paraît faire aucun doute; l'exemple suivant en fournit une preuve absolument irréfutable. En exaltant l'instruction publique en U.R.S.S., il éprouve le besoin d'ajouter en renvoi la phrase que voici :

« Le projet de budget américain 1954-1955 comporte, pour l'enseignement, 220.000.000 de dollars, soit 0,003 du total des dépenses. »

220 millions de dollars sont l'équivalent de 77

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

milliards de francs. A qui M. Jouis voudrait-il faire croire que les Etats-Unis dépensent une somme aussi dérisoire pour l'instruction publique ? Même les pays les plus arriérés et les plus sous-développés consacrent plus de 0,003 % (!) de leurs dépenses budgétaires à l'éducation. Ce seul pourcentage aurait dû faire tiquer sinon l'auteur, du moins M. Jacques Duboin qui a osé laisser passer une telle énormité. Ni l'auteur ni M. Duboin ne peuvent ignorer qu'aux Etats-Unis, les dépenses relatives à l'éducation nationale incombent aux budgets des Etats et des communes, et non point au budget central. Elles atteignent à l'heure actuelle, non compris les innombrables établissements privés, dont la plupart des grandes universités, entre 6 et 7 milliards de dollars, soit 30 fois plus que les 220 millions dont M. Jouis a l'audace de parler.

Une « erreur » du simple au trentuple se passe de commentaires et juge le sérieux des informations de l'auteur !

A la fin de son article, M. Jouis exalte le rôle dirigeant de Moscou :

« J'ajouterai que, de Moscou, le Conseil pour l'aide économique réciproque (K.O.M.E.K.O.N.) planifie, coordonne, standardise la production et les échanges d'un ensemble géant, comptant 800.000.000 d'êtres humains, qui n'a à résoudre ni le problème vital de son approvisionnement en matières premières, ni celui de ses débouchés. »

Pas un mot de l'exploitation que les pays satellites ont à subir de la part de l'U.R.S.S. ! Les lecteurs de M. Jouis doivent croire au contraire que l'U.R.S.S. aide ces pays asservis. Ils n'ont pas le droit de savoir — pour ne citer que ce seul exemple, le plus récent — comment l'U.R.S.S. asservit la Chine. Pour financer son plan quinquennal, la Chine a reçu de l'U.R.S.S. un prêt qui s'élève, d'après des renseignements assez sûrs, à 5 milliards de roubles. Selon les dernières informations fournies par la Chambre de Commerce anglaise de Hong-Kong, une partie de ces 5 milliards aurait été utilisée pour le développement des intérêts économiques soviétiques en Mandchourie, où les investissements pour le compte de l'U.R.S.S. seraient trois fois plus élevés que ceux prévus dans le plan quinquennal

chinois. L'U.R.S.S. a construit en Mandchourie de toutes pièces et pour son utilisation propre, des entreprises sidérurgiques dont la capacité de production atteindrait d'ores et déjà 2 millions de tonnes par an, des installations pour extraire de la houille, des centrales hydrauliques, une fabrique d'aluminium et une usine de caoutchouc synthétique. Les équipements et les machines nécessaires pour mettre en œuvre ce projet ont été fournis par l'U.R.S.S. et imputés sur le crédit de 5 milliards de roubles en question.

De même, tout le personnel d'encadrement, des ingénieurs aux ouvriers qualifiés et aux cadres administratifs, est venu d'U.R.S.S. D'après le rapport britannique, la situation serait à peu près analogue en Corée du Nord. Une tendance semblable se dessinerait pour les provinces occidentales et la vallée du Yang-Tsé.

C'est ainsi que Moscou « planifie, coordonne et standardise ». Tout cela n'empêche point M. Jouis de terminer son article par ce paragraphe :

« Ne nous dissimulons pas que son essor économique est suivi avec passion par tous les affamés du monde — et ils se comptent par centaines de millions, surtout dans les pays du Sud-Europe, du Proche-Orient, des Indes, de l'Insulinde et de l'Afrique — qui veulent, quel qu'en soit le prix momentané, échapper aux servitudes du régime féodal et connaître enfin de meilleures conditions de vie. »

Les « affamés du monde » n'auraient pas précisément à se féliciter si « l'essor économique » du bloc soviétique devenait leur sort. Quand aux pays de l'Europe méridionale, les chiffres que nous avons publiés dans notre numéro 110 (p. 8) montrent que les conditions de vie y sont, dans l'ensemble, meilleures qu'en U.R.S.S. La rédaction de *La Grande Relève* en semble d'ailleurs convaincue, puisque, à la même page où M. Jouis exalte « l'essor » du bloc soviétique, elle insère un grand placard de publicité invitant ses lecteurs à passer de « joyeuses vacances en Espagne et en Autriche ». M. Jacques Duboin, qui ne porte pas l'Espagne de Franco dans son cœur, conseille à ses lecteurs d'y aller passer leurs vacances ; il ne les invite pas en Crimée. Et pour cause... pour une cause qui nous paraît entendue.

Les congrès d'organisations internationales crypto-communistes en 1954

Nous avons signalé dans le *B.E.I.P.I.* (1-15 octobre 1953) la succession ininterrompue de congrès internationaux d'organisations satellites communistes au cours de 1953. Cette année, le rythme de ces réunions ne s'est pas ralenti. Qu'on en juge.

La Conférence des juristes démocrates

La première de 1954 fut, à Vienne, la Conférence de l'*Association internationale des juristes démocrates*, du 4 au 7 janvier. Cette organisation satellite a été fondée à Paris en 1946. Son président actuel est le communiste anglais *Pritt* et son secrétaire général le communiste français

Joe Nordmann. Le comité qui représentait la France à cette conférence réunissait l'abbé *Boulier*, *Pierre Cot*, *Léon Lyon-Caen* et son fils *Gérard Lyon-Caen*. Les délégués à Vienne des « juristes démocrates » de 30 pays étaient, selon *l'Humanité*, 300 et selon le professeur *Bratus*, 130. La Conférence se déroula suivant un plan définitivement préétabli : tandis que les délégués venus d'au delà du rideau de fer chantaient les louanges du régime communiste, les délégués des pays « capitalistes » fulminaient contre l'injustice et la terreur qui sévissent dans ces pays. Dans sa relation de la Conférence, publiée par une revue soviétique, le professeur *Bratus* écrivit que les délégués venus des nations communistes glorifièrent « les droits constitutionnels et civils et

les libertés du peuple dans ces pays, en montrant par de nombreux exemples combien ces droits et ces libertés sont réels. »

« Cependant, ajoutait-il, nous avons entendu également des rapports d'une nature tout à fait différente... Il s'agissait évidemment cette fois des rapports relatifs aux pays « capitalistes », ceux, particulièrement, dont la politique constitue un obstacle à la soviétisation de l'Europe : les Etats-Unis et l'Allemagne.

A en croire ces rapports, le gouvernement allemand n'est pas sur la voie de la démocratisation; il se dirige au contraire vers le fascisme.

Quant au seul délégué américain, Garfinkle, venu du Canada, il déplora la suppression des libertés démocratiques et qu'« une association de juristes luttant pour le respect des libertés et la protection de l'individu ait été classée parmi les organisations subversives ».

Mais l'événement le plus remarquable de la Conférence, ce fut le rapport sur les droits et les libertés syndicales que présenta Léon Lyon-Caen, président honoraire de la Cour de Cassation et président d'une organisation satellite, le « Mouvement contre le racisme et l'antisémitisme », qui ne se pencha jamais sur le sort de dizaines de milliers de Juifs exterminés dans l'univers soviétique, et dont l'unique préoccupation fut l'affaire Rosenberg. Selon Léon Lyon-Caen, les libertés syndicales sont atteintes dans le monde entier, des U.S.A. au Kenya et à l'Egypte. La seule partie du monde où la liberté syndicale demeure entière, c'est l'U.R.S.S. et ses satellites. Voici, dit-il, pour quelles raisons : « Il y avait jadis (dans les pays capitalistes) une imitation des employeurs dans le fonctionnement des syndicats, contre laquelle luttait la classe ouvrière ; aujourd'hui, il y a une immixtion permanente de l'administration et de la police, ce qui constitue un gros obstacle à la liberté syndicale. »

« On ne doit pas confondre cette pratique avec celle des pays socialistes, où l'Etat s'intéresse assurément à l'existence des syndicats mais uniquement pour faciliter leur formation et leur fonctionnement et pour leur donner plus de poids dans la vie de l'entreprise et de la nation. Dans ces pays, la législation ne menace nullement l'indépendance des syndicats. Si, d'une part (dans les pays capitalistes et impérialistes) nous constatons un contrôle policier et la soumission des organisations ouvrières à une tutelle, dans les pays socialistes au contraire, les syndicats disposent de pouvoirs très larges et tout est mis en œuvre pour faciliter l'accomplissement de leur tâche. »

Calendrier des congrès

Outre la Conférence des juristes démocrates, un grand nombre de congrès ont eu lieu ou sont prévus tout au long de l'année 1954.

JANVIER — Comité exécutif de la *Fédération démocratique internationale des Femmes*, à Genève.

MARS — *Conférence de la Paix*, pour les pays d'Asie ou du Pacifique.

AVRIL — Congrès international des *Juristes démocrates* à Mexico. — Tournoi international d'échecs, organisé par l'*Union internationale des étudiants*.

MAI — *Conseil mondial de la Paix*, à Berlin.

JUIN — 1^{er} juin : Journée internationale de la *Protection de l'enfance*, organisée par la Fédération démocratique internationale des femmes.

2 juin : Conférence internationale des *Ouvriers des Cuir et Peaux*, à Varsovie, organisée par la *Fédération Syndicale Mondiale*.

6 juin : Congrès de l'*Organisation internationale des journalistes*, qui devaient avoir lieu en Bulgarie et a été ajournée pour des raisons « d'ordre technique ».

JUILLET — Conférence internationale des *Ouvriers sur métaux*, organisée à Vienne par la *Fédération syndicale mondiale*.

— Conférence internationale des *Etudiants en agronomie*, à Sofia.

AOUT — Conseil de l'*Union internationale des Etudiants*, à Moscou.

— Séminaire international des *Etudiants en Médecine*, à Oslo.

SEPTEMBRE — Conférence internationale des *Ouvriers de l'industrie chimique*, lieu non encore fixé.

OCTOBRE — Festival de la *Jeunesse d'Amérique centrale*, au Guatemala.

— Festival de la *Jeunesse d'Amérique du Sud*, à Santiago du Chili, tous deux organisés par la *Fédération internationale de la Jeunesse démocratique*.

NOVEMBRE — Conférence de la *Jeunesse paysanne*, en Indonésie.

— Conférence internationale des *Ouvriers de l'industrie minière*, à Prague.

— 10 novembre : Journée internationale de la *Jeunesse*.

— 17 novembre : Journée internationale des *Etudiants*.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les débuts de l'espionnage soviétique en France

Le texte suivant est extrait d'un ouvrage encore inédit dont l'auteur est David Dallin, ancien membre menchevik du Soviet de Petrograd, et parfait connaisseur des choses de l'U.R.S.S. Il a publié plusieurs ouvrages, dont l'un a été traduit en français : La vraie Russie des Soviétiques.

Le sujet qu'il traite ici avec précision avait déjà été abordé, notamment par Paul Clerey : Français, voici la cinquième colonne. Editions de

Spartacus, Paris 1951, et par A. Rossi : Les communistes français durant la drôle de guerre. *Les Iles d'or*, Paris, 1951, passim.

La guerre civile n'était pas plus tôt terminée en Russie que la France devenait le principal objectif de l'espionnage soviétique.

Durant les conflits armés entre la Russie et ses voisins — la Pologne, les trois Etats baltes, la Finlande et la Roumanie — ces pays avaient été au centre de l'intérêt des services de renseignements nouvellement créés, inexpérimentés et peu efficaces. A l'exception de la Roumanie, ces nations venaient à peine de devenir des Etats indépendants ; militairement faibles et économiquement au bord du chaos, leur signification pour Moscou était devenue secondaire en comparaison de la France. C'était la France qui, par ses armes et son aide financière, avait sauvé la Pologne en 1920 ; la France avait été l'alliée et la protectrice de la Roumanie ; et c'était la France qui avait jusqu'en 1923 barré la route de Moscou à Berlin, alors que la possibilité d'une alliance germano-soviétique contre l'Occident était le principal but des Soviétiques dans les affaires européennes. Pour Moscou, durant cette période, l'Occident était incarné par la France.

La France était sortie de la guerre comme la plus grande puissance d'Europe. Son armée était de loin la plus importante et la mieux équipée du monde ; son industrie de guerre se développait et s'améliorait. Le progrès était simulé dans l'aviation, la guerre chimique et l'artillerie nouvelle ; une nouvelle marine était en cours de construction. Dans les affaires internationales, la prédominance de la France se faisait sentir partout en Europe : de Madrid à Varsovie, d'Oslo à Bucarest, les ministères des Affaires étrangères en référaient à Paris avant de prendre aucune décision importante.

L'intérêt de l'espionnage soviétique en France était double : d'une part il y avait le désir naturel d'être informé des actions de la nation qui était l'ennemi politique le plus puissant des Soviétiques, de ses forces militaires, des lieux de stationnement de ses armées, de ses plans de mobilisation. D'autre part, il y avait intérêt à obtenir des renseignements sur les nouvelles techniques et inventions de l'industrie de guerre française afin de servir de modèle à la Russie, dont la production d'armes, partie presque de zéro, était rapidement développée dans ces années-là. La soif d'informations de la Russie sur les techniques militaires, alliée à son rêve de posséder une puissante armée, mena bientôt à l'accord de Rapallo et à la collaboration clandestine avec l'Allemagne. Cependant l'Allemagne elle-même retardait à maints égards. Depuis le début des années 1920 jusqu'à celui des années 30, lorsque tous les rapports de forces sur le vieux continent commencent rapidement à changer, la France occupa la première place.

Pourtant, lorsque Berzine, vieux bolchevik, ami de Lénine et père de l'espionnage soviétique, entreprit d'installer ses agences en Occident, sa principale organisation en Europe occidentale fut établie non à Paris mais à Berlin. Une ambassade soviétique, jouissant de toutes les immunités, disposant de chiffres et de courriers, existait en Allemagne depuis 1920, tandis que la reconnaissance diplomatique par la France n'eut lieu qu'à la fin de 1924. Toutefois, même après cette date, Berlin fut préféré comme capitale de l'espionnage, non seulement à cause de sa situation géographique par rapport à Moscou, mais aussi parce que l'Allemagne était faible et amie alors que la France était forte et menaçante. En Allemagne les scandales d'espionnage avaient peu de chance de mener à des conflits internationaux ; pour la France, Moscou n'était pas si sûr. Si le pire devait arriver, on pourrait amener l'Allemagne à échanger quelques agents soviétiques pris sur le fait contre des ressortissants allemands arrêtés (à cet effet) en Russie ; il était douteux que Paris se laissât intimider par ce genre de chantage. C'est pourquoi, durant cette phase initiale de l'espionnage soviétique, les agents travaillant en

France, Belgique et Hollande étaient subordonnés aux officiers des services de renseignements et aux attachés militaires à Berlin ; ils envoyaient leurs rapports, documents et autres matériaux souvent volés dans la capitale allemande, d'où un flot ininterrompu d'informations allait vers Moscou par avion, chemin de fer, courriers et, plus tard, par ondes courtes. Cette subordination de la machine de l'espionnage avait son parallèle dans le système du Komintern, dont le « Bureau occidental », pour essentiellement les mêmes raisons, était également installé à Berlin.

Les ressources de l'espionnage soviétique en hommes étaient faibles à cette époque. Il n'y avait pas de « diplômés » des écoles spéciales, puisque celles-ci n'existaient pas en Union soviétique ; et s'il n'y avait pas d'écoles, c'est que les professeurs spécialistes du renseignement faisaient défaut. Les « cadres » restreints dont on pouvait disposer pour ce travail en France étaient composés de Russes sympathisants des bolcheviks qui, ayant vécu à Paris avant la révolution, parlaient français et étaient en général plus ou moins préparés à remplir cette tâche particulière. Presque tous les partisans de Lénine et de Trotski avaient regagné la Russie en 1917. Par suite de la grande pénurie de personnel en Russie, des personnalités de second et troisième rang occupaient les nouveaux postes importants. Peu d'entre elles pouvaient être renvoyées à l'étranger en missions d'espionnage. Le personnel initial des services secrets soviétiques était principalement recruté parmi les originaires des provinces occidentales de la Russie, Polonais, Baltes, Juifs ; les Russes (« Grands-Russiens ») constituaient à cette époque une minorité.

En France, le Parti communiste qui venait de naître ainsi que les restes de l'émigration russe servirent de premier réservoir pour le recrutement du personnel des renseignements.

Rôle du Parti communiste

A la tête de l'organisation d'espionnage en France se trouvaient quelques hommes de confiance qui, en rapport direct avec Berlin et Moscou, disposaient de fonds, de faux passeports et de chiffres. Pour s'acquitter de leur tâche, recueillir des renseignements, obtenir des documents, observer les usines de l'intérieur, interroger soldats et techniciens ainsi qu'une multitude d'autres activités, ils avaient besoin d'adjoints et de sous-agents, et ceux-ci devaient être fournis par le Parti communiste français. Les services de nombreux communistes français étaient indispensables pour que l'espionnage soviétique pût faire son travail. Dès le début les rapports entre le parti communiste français et les agences de renseignements soviétiques constituèrent un des problèmes les plus importants et les plus ardues tant pour l'espionnage soviétique que pour le Komintern. C'était un problème qui ne fut et ne put jamais être résolu d'une façon satisfaisante.

Tous les grands partis communistes avaient des appareils « illégaux » plus ou moins importants. Travaillant individuellement ou au sein de commissions, les membres de ces appareils étaient chargés d'entretenir une correspondance confidentielle avec les agents et sous-agents dans le pays et au delà des frontières, de maintenir des liens avec les groupes communistes dans les forces armées, de trouver des emplacements sûrs pour l'installation de dépôts d'armes, d'assurer le transfert de fonds, de tenir prêtes à l'usage les presses à imprimer, et en général de maintenir et réviser périodiquement le fonctionnement de l'organisation illégale. Il serait logique de supposer qu'une partie de cette vaste activité clandestine était consacrée au travail de renseignement

pour le compte de la Russie. Mais en fait l'espionnage soviétique fut bientôt séparé des autres services secrets du parti communiste pour devenir finalement, l'expérience aidant, presque complètement indépendant.

Il y avait à cela plus d'une raison. Un parti communiste, quoiqu'acceptant les « directives » et les fonds de Moscou, doit prétendre mener une politique entièrement indépendante, soucieuse seulement des vues et des intérêts de ses membres. Rien ne saurait être plus préjudiciable à cette thèse que des révélations sur des actes d'espionnage commis dans son propre pays au profit d'un gouvernement étranger qui le soutient et le finance. Comme des cas d'espionnage soviétique viennent au jour de temps à autre dans tous les pays, cette activité doit s'exercer « hors du parti ».

En second lieu, le membre moyen d'un parti communiste — en France plus qu'ailleurs — répugne à se livrer à des opérations d'espionnage même en faveur de l'Union soviétique. Ardent militant, plein de zèle révolutionnaire, il est prêt à se battre contre la police, à monter sur les barricades, à risquer sa vie dans un combat ouvert; traduit en justice, il n'a pas honte d'avouer une activité clandestine, stockage d'armes, propagande parmi les forces armées. Mais il hésitera à avouer un vol de documents, de secrets industriels ou de plans militaires. Du côté soviétique, la logique de la situation paraît claire : l'Union soviétique, la nation « la plus avancée » du monde, le grand libérateur de l'humanité, est en retard dans son économie et ses forces armées; sans une aide, ouverte ou secrète, de l'étranger, elle pourrait être vaincue et périr. *Salus Russiae suprema lex !* L'espionnage, généralement considéré comme une basse besogne, doit être tenu pour une occupation noble et élevée s'il sert les besoins de l'U.R.S.S. Pourtant maint communiste a refusé de se laisser convaincre par cette logique irréfutable.

Un parti communiste ne peut prendre part à l'espionnage soviétique; l'espionnage soviétique ne peut se passer de l'aide du parti communiste. La contradiction est irréductible. Elle a hanté le mouvement communiste de l'Occident pendant des dizaines d'années; elle ne cessera de le hanter tant que le communisme sera incarné par la phase expansionniste d'une grande puissance.

L'attitude de Moscou à l'égard de ces problèmes était égoïste à l'extrême; à mesure que sa lumière se faisait de plus en plus vive dans le monde communiste, ces doutes et cette répugnance des camarades étrangers lui apparurent comme une preuve de manque d'enthousiasme révolutionnaire, un trait de « mentalité petite bourgeoise ». Jamais Moscou ne songea à relever les partis satellites de leurs tâches d'espionnage. La concession suprême fut une séparation partielle et formelle de l'appareil de l'espionnage soviétique du parti communiste : les contacts de celui-ci avec l'appareil devaient être réduits au minimum et la collaboration ne devait jamais pouvoir être prouvée. Le parti serait ménagé — il resterait dans l'ignorance des activités de l'appareil. Ce fut Léon Trotski qui le premier élaborait ce plan; depuis 1925 environ, Moscou reste fidèle au principe qu'il est bon d'affubler les agents et les organisations d'espionnage de vêtements non communistes.

Moscou accepta cette idée du divorce des partis communistes d'avec les appareils dans leur propre pays principalement parce que cette façon de faire servait à protéger ces derniers contre la police. Les membres d'un parti communiste sont plus étroitement surveillés que les partisans non inscrits; ils sont les premiers à être arrêtés quand éclate un incident d'espionnage. Ils se voient fréquemment interdire dans le gouverne-

ment et l'industrie les postes qui présenteraient un intérêt particulier pour les services secrets russes.

Un compromis fut élaboré : un membre marquant et sûr du Politburo de chaque grand parti communiste serait chargé de « services spéciaux ». L'une de ses principales attributions serait de collaborer avec les agents secrets soviétiques; il aiderait aussi à d'autres tâches, notamment à choisir le nouveau personnel. Il ne devait cependant pas tenir ses collègues du Politburo au courant de cet aspect particulier de son activité. Les dirigeants du parti seraient ainsi en mesure de nier toute connaissance de l'espionnage soviétique et tout lien avec lui. Ils entendraient parfois des rumeurs, et parfois auraient des soupçons, mais rumeurs et soupçons ne pourraient jamais servir de base à des poursuites ou inculpations. Le candidat aux fonctions de chef des « services spéciaux » dans chacun des partis était désigné après négociations avec Moscou.

L'affaire Tomasi

L'aviation française, en particulier l'aviation militaire, attirait depuis le début des années 20 l'attention des Soviets. L'aviation était encore une nouveauté en Russie, et tout nouveau plan, tout nouveau dispositif présentait un grand intérêt. L'espionnage soviétique en France consacrait beaucoup d'énergie et quelques-uns de ses meilleurs hommes à ce domaine vital. Tomasi, le communiste français bien connu, membre du Comité central, fut l'un des premiers à se livrer à l'espionnage dans l'industrie aéronautique en France.

Tomasi avait appartenu au groupe assez important de syndicalistes socialistes français dirigé par Alphonse Merrheim qui, désapprouvant la politique « socialo-patriotique » de leur parti au cours de la guerre de 1914-1918, s'étaient révoltés contre la coalition gouvernementale avec les « partis capitalistes », et évoluant de plus en plus à gauche, furent les fondateurs du parti communiste en France en 1920. Tomasi fut élu au Comité central du parti mais continua à travailler à l'important syndicat des ouvriers de l'aéronautique nouvellement créé; c'était cette organisation qui attirait la principale attention des services secrets soviétiques en France.

Le communiste russe Lebedev, Bulgare de naissance, connu au Komintern sous le nom de Stepanov et en France sous celui de Chavaroche, vint à Paris en 1920 pour jeter les fondements du futur appareil. Tomasi fut l'une de ses premières et plus importantes recrues. Les relations étendues que Tomasi possédait à Bourges et dans d'autres centres de l'aviation pouvaient être fort utiles aux Soviets et son activité de fonctionnaire de syndicat était une excellente couverture. Ce fut l'un des premiers cas d'utilisation d'un syndicat comme canal de renseignements secrets pour l'espionnage russe.

Les services de Tomasi durèrent près de deux ans, de 1921 à 1923. Ses collègues à la direction du parti, qui ignoraient son travail d'espion, furent surpris d'apprendre, en 1923, qu'il était « brûlé » et avait dû disparaître de France; on sut que les services de contre-espionnage du ministère de la Guerre le recherchaient et que son arrestation était imminente. A Moscou, Tomasi continua à travailler pour le même service de renseignements comme expert de la France; ici il était certes à l'abri de la police française, mais d'autres dangers le menaçaient dans la capitale soviétique. Il commit la faute de tomber amoureux d'Hélène Bronstein, fille du frère aîné de Léon Trotski, et vécut avec elle à l'hôtel du Ko-

minintern, le Lux. De plus, Tomasi comptait parmi les opposants à Staline pendant la période cruciale 1926-1927. Lorsqu'il mourut dans des circonstances étranges, peu après la déportation de Trotski de Moscou, le bruit courut qu'il « en savait trop ».

« Vivant à Moscou à cette époque, a déclaré un ancien communiste français en vue, je rencontrai une fois Tomasi dans un couloir d'hôtel ; nous bavardâmes un moment. Tomasi ne donnait nullement l'impression d'un homme malade et il ne fit même aucune allusion à sa santé au cours de la conversation. Or cette nuit-là il mourut d'un ulcère à l'estomac. Je fus officiellement avisé de sa mort et de ce que les obsèques auraient lieu deux jours plus tard. Etant le seul dirigeant communiste français présent à Moscou, je proposai de prendre la parole à la cérémonie. Mais les dirigeants du Komintern me firent savoir qu'ils préféreraient qu'il n'y eût pas de discours du tout. Tomasi fut enterré au cimetière Novodievitchi, dans la banlieue de Moscou, sans aucune cérémonie. Trois personnes seulement l'accompagnaient à sa dernière demeure. Il n'y a pas de doute qu'il fût « liquidé » parce qu'il en savait trop sur certains aspects de l'activité soviétique en France » (1).

Quelques autres « militants », français et russes, entrèrent au nouvel appareil dans le domaine de l'aviation française. Parmi eux il y avait Henri Coudon et sa maîtresse, Marthe Morissonaud, qui ne tardèrent pas à être arrêtés pour avoir fourni un rapport secret sur un problème spécial de l'aviation ; et les Russes Oustimtchouk et Vladimir Kroupinik qui furent arrêtés pour usage de faux passeports.

Plus heureux que ces agents fut un émigré russe originaire de Sibirie, Ivan Moïsseïev, l'un de ceux qui n'étaient pas retournés en Russie après la Révolution. Il avait émigré aux États-Unis en 1907, mais quatre ans plus tard il arrivait en France et y devenait l'associé et, plus tard, le propriétaire d'un atelier de réparation de moteurs qui employait de nombreux ouvriers, principalement des étrangers. L'atelier était florissant quand la révolution éclata en Russie ; Moïsseïev resta en France tandis que ses amis et chefs spirituels quittaient Paris pour la Russie afin de prendre part aux événements historiques. Peu fait pour le rôle de dirigeant d'un réseau d'espionnage, Moïsseïev organisait les contacts, recrutait de nouveaux agents ; et à l'occasion se servait de son atelier pour couvrir son activité clandestine. Pendant vingt ans, de 1920 à 1940, il fut, sous le nom de Stone, une figure de la clandestinité soviétique en France. Par moments les services qu'il rendait furent tout à fait essentiels. Son nom se trouva mêlé à plusieurs affaires d'espionnage dans les années 20 et 30, mais il échappa à l'arrestation jusqu'à la déclaration de guerre en 1939.

L'affaire Crémet

Au cours de l'année qui suivit le départ précipité de Tomasi pour Moscou, il n'y eut pas d'agent de haut rang des services secrets soviétiques résidant et travaillant en France. Moscou proposa comme nouveau chef français de l'appareil Jean Crémet, car celui-ci, de même que son prédécesseur, était un dirigeant de syndicat jouissant de relations étendues. A l'occasion de la désignation de Crémet, Moscou agit d'une façon caractéristique. Légalement, le gouvernement soviétique n'avait pas le droit de prescrire au Parti com-

muniste français qui devait être nommé à un poste déterminé ; mais il y avait le Komintern dont la France était membre ; le Komintern, à son tour, avait son représentant en France. Lorsque ce dernier avança la candidature de Crémet, ce fut une suggestion officieuse du Komintern, non de la Russie.

Crémet, qui avait débuté comme dirigeant des jeunes communistes dans la Loire-Inférieure, avança dans sa carrière pour devenir secrétaire de l'influent syndicat des constructions navales de Saint-Nazaire, syndicat qui intéressait particulièrement les services secrets soviétiques. De surcroît il était l'un des secrétaires du syndicat des métallos, point également important pour recueillir des renseignements sur l'industrie de guerre française. Lorsque Crémet fut nommé à son nouveau poste en 1924-1925, le Komintern insista pour qu'il se présentât aux élections municipales dans le XIV^{me} arrondissement de Paris ; le but visé était de rehausser son prestige social en France ; Crémet fut élu. Mais il ne passait pas beaucoup de temps au Conseil municipal ni au Comité central du Parti communiste ; ses collègues à la direction du Parti furent surpris et indignés lorsqu'on les avisa que Crémet était gravement « malade ». Cependant l'ascension de ce dernier au Parti communiste se poursuivit. En juin 1926, ce chef français de l'espionnage soviétique fut élu au Politburo ; cette fois la suggestion venait directement de Staline.

Ni les dirigeants du parti ni son syndicat ne savaient exactement ce que faisait Jean Crémet durant cette période de 1924-1927. Il réussit à organiser un vaste réseau d'espionnage dans les arsenaux, chantiers navals, ports et industries de guerre dans toute la France. Sa secrétaire et compagne, Louise Clarac, était sa plus importante collaboratrice. De nombreux agents et sous-agents fournissaient des renseignements sur le dépôt d'artillerie de Versailles, l'emplacement des poudreries, les dépôts de projectiles, d'armes, de munitions, les parcs automobiles, l'usine d'obus de Vincennes, la production de masques à gaz, l'Institut de l'Aéronautique, les essais d'avions, les expériences avec les canons à longue portée au camp de Satory, les ateliers de Penhoët près de Saint-Nazaire (hydravions, blindages, sous-marins), etc.

Crémet faisait de fréquents voyages à Moscou pour rendre personnellement compte de son activité ; ses rapports écrits étaient acheminés par courrier via Berlin. L'idée initiale avait été de faire parvenir les informations à Moscou par un service aérien spécial, mais cela se révéla trop coûteux, et les ondes courtes n'étaient pas encore d'un usage courant dans les services de renseignements d'U.R.S.S. A partir de 1925 de nouvelles facilités furent mises à la disposition du groupe de Crémet après l'arrivée de l'ambassadeur des Soviets et de son personnel.

Pendant plus de deux ans, Crémet se livra à son activité sur une échelle toujours plus vaste et avec un succès considérable. Il ignorait que le contre-espionnage français le surveillait depuis longtemps ainsi que ses collaborateurs, et possédait des copies de certains de ses rapports. Il ignorait que tout était prêt pour déclencher une action contre cette première grande organisation d'espionnage soviétique en France.

Entre temps le gouvernement français, suivant l'exemple de l'Angleterre et de l'Italie, avait reconnu le régime soviétique. A la fin de 1924, des représentants soviétiques commencèrent à arriver prendre possession de leurs postes à l'ambassade ainsi qu'au *Torgpredstvo*, la mission com-

(1) Mémoires inédits.

merciale de l'Union soviétique. Le travail de tous les services secrets, dont le Guépéou et le Quatrième département, en fut grandement facilité. Ces deux organisations avaient leur représentant à l'ambassade et les facilités de celle-ci — valise diplomatique, courriers, chiffre — étaient maintenant à la disposition de l'espionnage. A l'ambassade, M. Maslénikov (« Dick »), qui recevait les rapports secrets, évitait les contacts directs avec les communistes français, employant comme intermédiaire un certain nombre de Russes. Pour un membre de l'ambassade le travail de renseignements est rendu plus difficile par le fait qu'étant officiellement nommé et connu des services de contre-espionnage, tous ses mouvements et contacts peuvent être surveillés. C'est pourquoi l'appareil secret continua de fonctionner, en France comme dans les autres pays, après la reconnaissance officielle de l'Union soviétique, comme s'il n'y avait aucun lien avec l'ambassade. Seuls un ou deux agents de confiance assurèrent la liaison. En 1925 le gouvernement soviétique envoya à Paris M. Oujdanski-Ielenski, homme de quarante-cinq ans environ, vétéran des services secrets, si tant est qu'il pût y en avoir dans cet organisme de création récente. Oujdanski occupait un poste analogue à Varsovie mais avait été expulsé par le gouvernement polonais en 1924 et transféré à Vienne, d'où il contrôlait les activités les plus secrètes dans les Balkans. Avec de tels états de service, et déguisé sous le nom de Bernstein, Oujdanski arriva à Paris — promotion importante pour lui.

Bernstein menait la vie libre d'un artiste. La situation qu'occupait sa femme à l'ambassade soviétique et à la mission commerciale servait à expliquer les fréquentes visites qu'il y faisait. Stephan Grodnicki, « étudiant » lithuanien vivant à Paris, âgé d'environ vingt-cinq ans, fut nommé premier lieutenant de Bernstein. Il lui incombait de rencontrer les agents français, de recevoir leurs rapports et de les remettre à son chef.

C'est de Bernstein que, par l'intermédiaire de Grodnicki, l'appareil clandestin français recevait des missions précises. Des renseignements étaient demandés sur l'artillerie (canons et obus), les nouvelles formules de production de poudre à canon, les chars (une nouveauté pour l'industrie soviétique), les masques à gaz, les avions, les constructions navales, les mouvements de troupes, etc. Une tentative fut faite pour introduire des agents, se faisant passer pour dessinateurs, au Centre d'Etudes pour chars à Versailles, à l'Académie militaire, à l'arsenal et à Saint-Cyr. L'activité de Bernstein visait à organiser un réseau d'espionnage sur une échelle sans précédent.

Un plan ingénieux fut mis en pratique à Versailles au Centre d'Etudes militaires. Un groupe de typographes, membres du Parti communiste, travaillant à l'imprimerie, recueillaient les épreuves de tous les papiers composés à ce centre de la science militaire française, y compris les documents confidentiels. Le groupe de Versailles travailla efficacement de 1925 à la fin de 1927.

Pendant cette période, le « questionnaire » — méthode contestable pour réunir des renseignements — fut largement employé en France, comme il l'était par d'autres appareils soviétiques durant les quinze premières années. Ingénieurs et experts de l'industrie de guerre russe en U.R.S.S. posaient une foule de questions techniques ; la liste de ces questions était transmise par la direction des services secrets aux attachés militaires. Ni les attachés eux-mêmes ni aucun membre de leur personnel n'étaient capables de répondre à cette multitude de questions purement techniques, si bien que le « questionnaire », traduit à l'ambassade, était « descendu » — selon le terme consacré — au réseau. Bern-

stein le recevait à l'ambassade, le recopiait et en distribuait des exemplaires à ses agents. Cette façon de faire n'était certainement pas en accord avec les règles de la « conspiration ». Parfois les questionnaires, écrits ou recopiés en langage clair, étaient révélateurs quand ils tombaient entre les mains de la police française.

Avant longtemps des rapports commencèrent à parvenir à la Sûreté générale de sources diverses.

En 1926, Louise Clarac se mit en contact avec M. Rousset, vieux communiste possédant des relations personnelles à l'arsenal de Toulon, et lui demanda de remplir un questionnaire concernant l'artillerie navale. Rousset en informa la police.

« J'ai vu, témoigna Rousset plus tard, qu'il n'y était pas question de syndicalisme ou du mouvement ouvrier. C'était de toute évidence une tentative d'espionnage à laquelle on voulait me faire collaborer. Ecœuré par un parti qui encourage une telle activité sous prétexte de « protéger l'Armée rouge » et de « défendre la classe ouvrière », je dénonçai ces faits à M. Borelli, commissaire spécial à Marseille. Il me conseilla de ne pas décliner l'offre de Louise Clarac afin de pouvoir la démasquer. Aussi remis-je quelques documents. J'envoyai aussi des papiers à Crémet. Conformément à ses instructions, je les fis parvenir sous enveloppe scellée par l'intermédiaire d'un autre membre du Parti. »

Dans un autre cas, en octobre 1925, un membre du groupe Crémet, Singre, reçut l'ordre de rencontrer l'adjoint de Crémet, Pierre Provost ; Singre, mécanicien employé à l'arsenal de Versailles et secrétaire du syndicat communiste de cette ville, se vit poser par Provost de nombreuses questions sur des sujets tels que la production de poudre à canon et de véhicules militaires. Singre en fut surpris ; il était évident qu'aucune de ces questions n'avait rien à voir avec le syndicalisme. L'explication donnée fut qu'elles se rapportaient à la « défense des travailleurs ». Singre décida d'avertir de l'incident ses supérieurs à l'usine. Le résultat en fut que la police lui fournit des documents à remettre à Provost et lui prescrivit de maintenir le contact.

A peu près à la même époque (automne 1925), Cochelin qui avait succédé à Singre comme secrétaire de syndicat, fut prié par l'organisation de Crémet de fournir des renseignements sur les chars, la poudre à canon, etc. Il chercha à se dérober mais la demande fut renouvelée par Sergent, autre membre du groupe Crémet et conseiller municipal communiste de Saint-Cyr.

« Sergent me dit, déposera Cochelin, que j'étais lié à une organisation de l'ambassade ; des citoyens soviétiques travaillent dans le groupe, leur chef est une femme. » (Manifestement Louise Clarac). Cochelin en avisa le secrétaire du ministère de la Guerre, et une fois de plus un rapport sur le réseau d'espionnage parvenait à la Sûreté générale.

En 1925-1926 le climat était favorable à Moscou dans toute l'Europe. En France, où de grands espoirs étaient nés lors de la reconnaissance diplomatique de l'Union soviétique, le gouvernement hésitait à instruire contre une grande organisation soviétique dont les racines étaient à l'ambassade. Il y avait certes danger que d'importants secrets militaires fussent révélés à Moscou, mais Paris préférait essayer de duper l'organisation plutôt que de la supprimer. De faux rapports rédigés à cet effet au ministère de la Guerre furent transmis, par l'intermédiaire de sous-agents collaborant avec lui, à Louis Clarac, à Crémet et à Provost ; combien d'autres documents authentiques parvinrent à l'ambassade, personne ne le

savait. Le contre-espionnage militaire était du ressort du ministère de la Guerre dont le titulaire était Paul Painlevé, le fameux mathématicien.

La décision de mettre fin à ces activités fut prise en 1927. Dix-neuf cent vingt-sept était l'année de la grande désillusion quant à la politique soviétique dans le monde entier, l'année de la rupture de la Grande-Bretagne avec Moscou, de Tchang Kai Chek avec les communistes, de la déception générale au sujet des relations commerciales avec l'Union soviétique. Le 5 février 1927, Cochin, le secrétaire syndical communiste de Versailles, qui avait systématiquement refusé de collaborer avec Crémet, accepta un « questionnaire » d'un des lieutenants de celui-ci, et quelques semaines plus tard il prit contact avec Stephan Grodnicki afin de lui remettre ses réponses (préparées au ministère de la Guerre) et recevoir un nouveau questionnaire. La police le surveillait lorsqu'il rencontra Grodnicki, place de la Madeleine, le vit remettre à celui-ci les papiers et suivit Grodnicki à son rendez-vous avec Bernstein. Les papiers furent trouvés en possession de ce dernier quand les deux hommes furent arrêtés.

Les arrestations créèrent en France une sensation qui ne fit que croître dans les quelques jours qui suivirent, lorsque nombre d'autres personnes furent arrêtées et beaucoup de « suspects » convoqués aux fins d'interrogatoire. Au total plus de cent individus se trouvèrent impliqués dans cette affaire d'espionnage, la plus importante découverte depuis la guerre. L'affaire fut préjudiciable au prestige des Soviets ; après tant de proclamations sur la nouvelle respectabilité du gouvernement de Moscou, ses intentions pacifiques et son « désintéressement » des affaires intérieures des autres nations, le tableau d'un immense réseau d'espionnage et de sa collaboration sur une vaste échelle avec le communisme français servait à rendre nuls les nombreux succès diplomatiques des années précédentes. En fait, la vaste perquisition opérée à l'Arcos (agence commerciale soviétique à Londres) le mois suivant fut dans une large mesure la conséquence de l'affaire française.

En mai 1927, le gouvernement soviétique avisa l'ambassade à Paris qu'elle ne devait jamais se trouver impliquée dans des affaires d'espionnage ; tous les liens entre elle et les organisations communistes allaient être rompus ; les fonds destinés à l'appareil seraient acheminés par d'autres voies que le *Polpredstvo* (2).

L'attitude du parti communiste, désormais démasqué comme partenaire et agent de l'appareil d'espionnage, fut provocante à l'extrême (sa tactique dans cette première affaire établit le précédent pour sa conduite en des occasions analogues plus tard). Cependant cette attitude cachait une grande confusion : on s'attendait à une action énergique du gouvernement français ainsi qu'à une réprimande de Moscou. Un rapport confidentiel du parti communiste, en date du 14 avril 1927, disait entre autres : « *Les dirigeants du parti communiste s'efforcent de minimiser l'affaire d'espionnage mais ne peuvent cacher leur anxiété. Les travailleurs actifs du parti comprennent qu'il s'agit là d'une affaire d'espionnage pure et simple.* »

Cependant publiquement le parti se montrait confiant et sans inquiétude : il n'existait pas d'espionnage ; les renseignements recueillis par le réseau de Crémet, les « questionnaires », les documents confidentiels, tout cela était nécessaire pour un projet syndicaliste, à savoir un vaste plan d'« industrialisation », et obtenir des informations dans ce but était une tâche haute-

ment patriotique. Ce fut aussi la thèse de la défense lors du procès qui suivit : *tout se faisait au nom du syndicalisme, de la « défense des intérêts de classe ».*

« — *Et les masques à gaz ?* » demanda le président du tribunal. A quoi, prompt à la répartie, Provost répliqua : « *C'est parce qu'en Allemagne et en Amérique on emploie les bombes à gaz pour réprimer les grèves.* »

Puis le parti passa à l'offensive. Dans un appel signé par un « comité d'action » spécial, il attaquait le gouvernement français pour ses « préparatifs de guerre » et le « capitalisme français » pour ses efforts en vue d'encercler la Russie et d'aggraver les conditions de vie des travailleurs. L'affaire d'espionnage, soutenait-il, était un prétexte et une invention. La classe ouvrière unanime répondra au gouvernement en exigeant l'amnistie totale. A Saint-Cyr, l'un des centres de l'activité d'espionnage, le conseil municipal communiste fit placarder d'énormes affiches dénonçant « les accusations fantastiques et les mensonges » ainsi que les agents provocateurs. « *En ce qui nous concerne, concluait l'appel, nous désirons souligner que nos camarades n'ont rien fait d'indigne et que nous leur conservons notre respect et notre confiance* » (3).

Au terme du procès, neuf personnes seulement furent condamnées, dont les deux agents directs des Soviets, Bernstein et Grodnicki, et parmi les inculpés français Crémet et Clarac (partis pour la Russie) ainsi que leurs principaux lieutenants. Les peines n'étaient d'ailleurs pas lourdes ; Stephan Grodnicki, décrit par la cour comme « homme jeune et élégant, chargé de missions délicates », fut condamné à cinq ans de prison ; Bernstein à trois ; l'un des agents français à seize mois, un autre à trois ans. Le jugement portait entre autres :

« *Depuis 1924 au moins, un système d'espionnage était établi en France sous la direction et au profit d'un organisme étranger dont le siège est à Moscou...*

« *Il est hors de doute qu'un gouvernement étranger nous envoie pour des fins politiques ses agents et de l'argent pour obtenir des ouvriers, voire des fonctionnaires du gouvernement, les données les plus complètes et les plus secrètes sur la production et l'activité de notre importante machine de la défense.*

« *Trahissant et reniant leur propre nation, prétendant lutter pour un avenir meilleur sur une échelle internationale, ils se sont donnés corps et âme, à ce gouvernement ; ils oublient ce qu'ils doivent à la France...* »

Les agents condamnés furent emmenés en prison, purgèrent leur peine et disparurent pendant longtemps de la scène politique. Quelques-uns — Pierre Provost et Georges Ménétrier — repa- rurent après la seconde guerre mondiale à des postes importants de l'appareil soviétique.

Le sort des chefs français du réseau devait être tragique. La fin de Crémet fut semblable à celle de son prédécesseur Tomasi. Pendant deux ans, lui et Louise Clarac vécurent à Moscou comme « émigrés politiques ». Officiellement employé à la « section coopérative » du Komintern, Crémet continuait en fait à servir l'espionnage militaire, section française, qui n'avait aucun contact avec la direction du parti à Paris. En 1929 il fut envoyé en mission secrète dans l'Extrême-Orient. Là il disparut. Selon un bruit venu

(2) Archives du Cabinet.

(3) A la Population, appel.

de Moscou, étant sur un navire il serait tombé par-dessus bord et n'avait pu être sauvé. En réalité il fut « liquidé » par le N.K.V.D. à l'île de Macao, près de Canton, au cours d'un voyage en Chine (4). Louise Clarac reçut en 1934 l'ordre de quitter la Russie ; elle revint en France et vécut longtemps cachée.

Le scandale Crémet ne mit bien entendu pas fin, ne fût-ce que momentanément, à l'activité des services secrets en France. Malgré une vaste enquête de police et l'interrogatoire de nombreuses personnes impliquées directement ou indirectement, les autorités ne purent découvrir quelques importants groupes d'espions bien cachés ni un agent assez important de Moscou qui avait succédé à Bernstein dans les fonctions de chef russe de l'appareil en France.

Le « général » Muraille

Les échecs de 1927 avaient mis fin à la carrière de deux importants agents : Bernstein était en prison pour trois ans, Crémet à Moscou. Deux autres dirigeants franco-russes furent placés à la tête de l'appareil franco-soviétique.

Du côté soviétique, une nouvelle personnalité remarquable prit les rênes en main ; c'était un homme avec des douzaines d'identités — Paul, Henri, Albaret, Boissonas, et bien d'autres — dont la plus frappante et la moins juste, celle de « général Muraille » était, bien entendu, un nom d'emprunt qui avait une consonance française pour les oreilles françaises. Le grade de général n'existait pas à cette époque en Russie. En réalité, commissaire durant la guerre polono-soviétique de 1920, il était passé au service de l'espionnage militaire dans les années de « cohabitation pacifique » qui suivirent, adoptant volontiers un titre militaire pour inspirer respect et confiance.

Comme chef d'un vaste réseau d'espionnage, Muraille fut peut-être le personnage le plus curieux d'une longue lignée d'envoyés de Berzine en France. « Un homme extraordinaire, un aventurier de grande classe », a dit de lui un communiste français en vue à cette époque. Pour Muraille, « l'action directe » — guerre, révolution, barricades — était tout, les mouvements politiques presque rien. L'histoire, selon lui, se fait sur le champ de bataille, non au parlement ; l'agitation et la propagande sont d'une importance infime en comparaison des canons et des torpilles ; par conséquent, les parlementaires et autres dirigeants dont l'activité s'exerce au grand jour jouent en fait un rôle secondaire, tandis que ceux qui travaillent dans la clandestinité, chefs d'insurrections armées, futurs commandants d'une armée révolutionnaire, et, avec eux, les héroïques espions, sont les véritables forces motrices de l'histoire (5). Les idées de Paul s'écartaient quelque peu des principes classiques du marxisme, mais il était vraiment né pour travailler dans l'illégalité.

Bolchevik de la vieille garde léniniste, Muraille avait en 1929 environ quarante-cinq ans. Il avait connu avant la révolution prisons et exil en Sibérie, avait vécu longtemps à Leysin, station suisse pour tuberculeux, et, depuis la révolution soviétique, avait voyagé dans le monde entier. A l'époque de Borodine, il avait été chargé pendant un certain temps de missions secrètes en Chine. Il venait souvent en France et parlait français com-

me un paysan de la région de Marseille. Muraille n'avait que mépris pour les dirigeants du communisme français, surtout pour le « petit bourgeois imbu de lui-même », Maurice Thorez. Le Parti communiste français, de l'avis de Muraille, n'était pas assez révolutionnaire.

Il avait un don proche de l'instinct pour échapper à la surveillance et tromper la police. Il fut mêlé à l'affaire Crémet en 1927 mais put s'enfuir lors de l'arrestation de Grodnicki et de Bernstein. Quoique nommé comme destinataire de documents au procès des typographes (Rougeayres) en 1928, il ne put être retrouvé. Pendant trois ans, les autorités reçurent continuellement de divers départements français des rapports sur les visites du mystérieux « Paul » ; parfois elles avaient même son adresse, pour trouver, lorsqu'elles s'y présentaient, qu'il « venait de partir ». Il était infailible pour semer les hommes chargés de le filer. Plus d'une fois ses agents et adjoints furent arrêtés et condamnés à des peines de prison ; certains s'enfuirent en Russie ; mais jamais durant cette période Muraille ne tomba aux mains de la police. Parmi ses collaborateurs français, pour la plupart de jeunes enthousiastes, ce vétéran, « général » de l'Armée rouge, et habile adversaire de la police, jouissait d'un grand respect mêlé de crainte ; même les traits durs et grossiers de son visage sans attrait s'accordaient parfaitement avec l'ensemble. Dans ses contacts avec les chefs du parti communiste, Muraille cherchait à présenter ses activités comme parfaitement innocentes. L'affaire Crémet avait servi de leçon et les ordres de Moscou étaient stricts : le parti communiste ne devait pas être mêlés aux opérations illégales.

La curiosité de Muraille était aussi multiple et complexe que la science militaire et l'industrie de guerre à notre époque. Presque tous les services de l'état-major soviétique voulaient recevoir de France des réponses à leurs questions ; le réseau de Muraille travaillait aux missions suivantes :

Industrie aéronautique et forces aériennes françaises.

Derniers modèles de mitrailleuses et d'armes automatiques.

Marine française (dans les ports méditerranéens, Marseille, Toulon et à Saint-Nazaire, Muraille entretenait des groupes d'agents qui envoyaient des rapports sur la construction de torpilles, de sous-marins, etc.).

Fournitures militaires destinées à la Pologne et à la Lettonie.

L'industrie de guerre de la région lyonnaise intéressait au premier chef Muraille. A Lyon ses agents réussirent à voler des plans d'avions qui furent restitués après que Muraille en eut pris copie. Lorsque le vol fut découvert, un seul agent de Muraille fut arrêté ; les autres parvinrent à s'enfuir à l'étranger.

Pour recueillir des renseignements dans certains ports, Muraille y installait systématiquement ses agents. C'est ainsi qu'il envoya à Nantes Louis Monnereau, ouvrier métallurgiste de Paris, nanti de fonds suffisants pour monter une affaire de poissonnerie. Une enseigne portant « arrivages directs » ornait la nouvelle boutique. Pour acheter ses « arrivages », Monnereau devait se rendre dans les ports de la mer du Nord, d'où il revenait avec des rapports. Ce genre de commerce de poissons dura des années.

Un autre agent de Muraille était Vedovini, secrétaire d'une cellule communiste de Marseille qui était en rapport avec les techniciens de l'arsenal naval. Vedovini fournissait des renseignements sur l'usine de produits chimiques, la pro-

(4) Archives du Cabinet.

(5) A Paris Muraille finança la publication *Le Militant rouge* pour populariser l'expérience russe et allemande de la technique de la révolution et des combats de rue ; la publication dura dix-huit mois.

duction de torpilles, le nouvel équipement pour sous-marins, etc. Au début de 1930, Muraille lui demanda de remplir un nouveau « questionnaire » (écrit à la main en clair) ayant trait à l'artillerie pour torpilleurs ; écoeuré par l'espionnage, Vedovini remit le questionnaire à la police. Muraille parvint au dernier moment à s'enfuir à l'étranger. Il revint cependant et fut arrêté en avril 1931. Ce fut le commencement de la fin de sa carrière d'espion.

L'instruction de l'affaire et le procès de Muraille durèrent cinq mois ; sa culpabilité fut établie sans contestation possible par des documents écrits, le témoignage de Vedovini et d'autres preuves. Il était impossible de nier sérieusement les charges ; d'autre part, un agent secret soviétique ne pouvait avouer s'être livré à l'espionnage. La défense de Muraille consista en une version « sentimentale » de ses agissements en France ; tout cela faisait partie d'une intrigue amoureuse dont, étant un gentleman, il ne pouvait révéler les détails. Cela devait devenir la défense classique des agents soviétiques pour expliquer cette activité secrète. Aux Etats-Unis, en 1949-1950, Judith Coplon emploiera la même méthode pour justifier ses rencontres avec l'agent soviétique Valentin Goubitchev ; en Angleterre, l'espion allemand, le lieutenant Norman Baillie-Stewart, en fit autant en 1933, donnant des détails choquants sur ses prétendues aventures galantes près d'un lac à Berlin.

Muraille prétendait être écrivain et avoir eu

besoin de renseignements pour son roman, renseignements qu'il avait mis quatre ans à recueillir dans toute la France. Lorsqu'on lui demanda où se trouvait son manuscrit, il répondit l'avoir laissé en Allemagne. Où en Allemagne ? Cela il ne pouvait le révéler pour des « raisons sentimentales ». (La police et le tribunal ignoraient que la femme de Muraille, Louise Duval, vivait en France, était en rapports étroits avec son mari et remplissait dans le réseau des fonctions d'agent de liaison. Elle déployait elle aussi de l'ingéniosité et échappa à la police pendant plusieurs années, jusqu'à son arrestation en 1934, sur dénonciation de deux autres agents). Deux passeports, des notes sténographiées et une forte somme d'argent avaient été trouvés dans les poches de Muraille. Il ne put expliquer la provenance de l'argent — pour des « raisons sentimentales ». Vedovini le reconnut bien entendu, mais Muraille nia avoir jamais vu son agent. La défense à laquelle il eut recours ne ferait guère impression aujourd'hui au public, à la presse et à un tribunal. Mais en 1931 en France elle fit son effet — et Muraille ne fut condamné qu'à trois ans de prison.

Il purgea sa peine à Poissy, fut expulsé de France à sa libération en 1934, et partit pour la Russie. On ignore le sort de cet homme remarquable. Parmi les communistes français le bruit courut en 1938, au moment de la grande purge en Russie, qu'il avait perdu la raison, certains disant qu'il simulait la folie pour échapper aux poursuites, d'autres le prétendant réellement fou.

Echanges autrichiens Est-Ouest

Le beurre autrichien coûte au détail 35,20 schillings le kilogramme, prix relativement élevé, du moins pour l'Autriche (ce prix correspond à 506 fr. environ). Aussi les producteurs autrichiens sont-ils intéressés à en exporter, la consommation intérieure étant trop faible. La Tchécoslovaquie, en proie à la disette, voudrait importer du beurre autrichien, mais elle ne consent à payer que 1 dollar (26 schillings) pour le kilogramme. Pour que les producteurs autrichiens ne perdent rien, leur Corporation a décidé de combler la différence en puisant dans le fonds de crise alimenté par les contribuables autrichiens. Comme la Tchécoslovaquie était prête à acheter 300 tonnes de beurre, la subvention à payer par les contribuables paraît loin d'être négligeable.

Dans ces conditions, la Commission autrichienne du Commerce extérieur a refusé d'accorder la licence d'exportation. Mais le ministre du Commerce, M. Illig, négligeant l'avis de la Commission qui n'est qu'un organisme consultatif a autorisé l'exportation de 100 tonnes de beurre autrichien à destination de la Tchécoslovaquie. Les contribuables autrichiens doivent ainsi payer les générosités que les Siroky et Zapotocky font à leurs sujets (en leur racontant très probablement que c'est du beurre soviétique).

L'*Arbeiter-Zeitung* du 29 avril dernier a dénoncé ce scandale. Depuis, il n'est plus question de nouvelles livraisons de beurre autrichien à la Tchécoslovaquie.

La même *Arbeiter-Zeitung* (11 mai et 2 juin) révèle un autre scandale.

L'année dernière, l'Autriche avait vendu à l'Allemagne occidentale 66.581 tonnes de gas-oil ;

cette opération, effectuée par des exportateurs autrichiens, avait rapporté des devises étrangères à la Banque Nationale d'Autriche. Or, depuis quelques mois, l'occupant soviétique s'est brutalement substitué aux exportateurs autrichiens pour réaliser ces transactions au bénéfice de la Tchécoslovaquie.

L'Administration soviétique des Huiles minérales en Autriche fait charger le gas-oil autrichien à Vienne (port de Lobau) sur des bateaux bavarois qui le transportent tout d'abord à Bratislava. A Bratislava, les autorités tchécoslovaques munissent le transport de leurs certificats d'origine, après quoi les mêmes bateaux-citernes reprennent la route pour se rendre, en traversant l'Autriche, à Ratisbonne, où le gas-oil est vendu comme marchandise tchécoslovaque. En échange de ce gas-oil — il s'agit jusqu'ici de 18.000 tonnes — le gouvernement tchécoslovaque tente de se procurer en Allemagne occidentale des métaux non ferreux, notamment du plomb.

Le gouvernement autrichien ayant adressé une protestation à celui de Bonn et celui-ci ayant promis d'intervenir contre ces louches transactions, l'U.R.S.S. et son satellite tchécoslovaque ont dû changer de méthode. La même opération s'effectue désormais par l'intermédiaire d'un homme d'affaires suisse. Le gas-oil autrichien se mue maintenant à Bratislava en marchandise « suisse » et il continue de remonter le Danube jusqu'à Ratisbonne. La nouvelle transaction porte sur 25.000 tonnes. L'économie autrichienne perd ainsi un montant appréciable en devises étrangères, et l'Etat autrichien est frustré des impôts qui lui reviennent de droit.

Pour se procurer en Occident les métaux non ferreux qu'elle convoite, la Tchécoslovaquie doit, puisqu'il s'agit de matières stratégiques, choisir

une fois de plus des voies détournées. Ces métaux sont achetés soi-disant pour le compte d'une fabrique de câbles helvétique ; une société holding de la Principauté du Liechtenstein (*Arbeiter-Zeitung* n'indique malheureusement le nom ni de l'une ni de l'autre) s'intercale dans le circuit, et c'est ainsi que les matières stratégiques passent de Suisse en Autriche, après quoi, arrivées en zone soviétique, elle franchissent la frontière austro-tchécoslovaque où les douaniers autrichiens sont condamnés par les Russes à passer leur vie à se tourner les pouces.

Ce « fait divers » des échanges Est-Ouest est évidemment plus important qu'un véritable fait divers. Il permet de conclure :

1° que le véritable objectif de la campagne so-

viétique en faveur de la reprise des échanges Est-Ouest est le souci de se procurer des matières stratégiques ;

2° que l'Autriche occupée joue dans ce trafic un rôle primordial : elle est la seule porte entre-bâillée dans le rideau de fer ;

3° que c'est pour cela même que les Soviets n'ont pas la moindre intention d'évacuer l'Autriche, ni demain, ni après-demain, à moins d'un règlement général et de la cessation de la guerre froide, dont l'échéance est loin d'être en vue ;

4° que l'U.R.S.S. n'a pas non plus l'intention de se livrer en Autriche à un coup de force, qui fermerait hermétiquement la porte entre-bâillée dont les Russes sont les premiers à apprécier l'utilité.

Enlèvements à Vienne

L'ENLÈVEMENT du Dr Trouchnovitch à Berlin et le rapt manqué de la femme du diplomate soviétique Petrov — qui devait être emmenée de force en U.R.S.S. — ont attiré en avril dernier l'attention de l'opinion publique occidentale sur les méthodes terroristes employées par Moscou. Des exemples d'enlèvements analogues furent alors cités. Mais il est bon de signaler que Berlin n'est pas le seul théâtre de ce genre d'opérations. Les agents des Soviets exercent leur activité de ravisseurs partout où ils le peuvent et Vienne reste un de leurs champs d'action préféré, en raison de sa situation particulière, au point de vue diplomatique comme au point de vue militaire.

En septembre 1951, M. Graf, ministre-adjoint de l'Intérieur, déclara que plus de 500 Viennois avaient été kidnappés depuis 1945. Il cita 5 cas particulièrement typiques, dont celui du député socialiste Franz Grüber, et demanda aux autorités soviétiques des explications. Il ne reçut évidemment aucune réponse.

Plus récemment, à l'occasion de l'affaire Petrov en Australie, *l'Arbeiter-Zeitung*, organe du parti socialiste a rappelé quelques enlèvements que n'avait jamais signalés la presse mondiale.

Au cours de 1950, un agent de la police autrichienne, sympathisant communiste, nommé Cmejrek, accepta de travailler pour le N.K.V.D. Conformément aux ordres reçus, il se lia avec Maria Soubatsch, une réfugiée d'origine balte qui travaillait en secteur britannique chez un dentiste autrichien. Cmejrek lui promit le mariage, gagna toute sa confiance et, après une soirée passée au cinéma et dans un cabaret. L'emmena en secteur soviétique dans la voiture d'un agent du N.K.V.D. On n'entendit plus jamais parler d'elle.

Cmejrek fut arrêté par la suite dans le secteur français et condamné à deux ans de prison, en dépit des protestations soviétiques.

Presque identique est l'histoire de Fritz Höbelt. Officier de l'organisation TODT pendant la guerre, il avait ramené à Vienne Hélène Schastal, qu'il avait connue en Russie. Au printemps de 1952 il la persuada de venir le rejoindre à Gutenstein, en zone soviétique d'Autriche. Elle prit le train ; au cours du voyage, deux officiers de la N.K.V.D. entrèrent dans son compartiment et s'emparèrent d'elle. Hélène Schastal ayant disparu définitivement, Höbelt revint dans le secteur français de Vienne. Il y vécut avec une certaine Lydia Tikel, Russe naturalisée autrichienne. Cette femme l'accompagna un jour à la Kommandantur soviétique et jamais plus on ne la revit.

Cette fois, Höbelt fut arrêté et condamné à plusieurs années de prison.

Dans la soirée du 11 octobre 1951, au cœur de Vienne, près de l'ancien palais impérial, des passants furent attirés par les cris d'un homme qui courait et appelait à l'aide, poursuivi par six à huit hommes qui le rattrapèrent bientôt, l'assommèrent et le traînèrent évanoui vers une voiture soviétique. A ce moment, deux courageux Viennois se jetèrent sur les assaillants, suivis par d'autres personnes. Les agents soviétiques se virent obligés d'abandonner leur victime et de prendre la fuite dans la voiture. La victime sauvée à la dernière minute était un réfugié hongrois du nom de Sarvary à qui ce piège avait été tendu par un compatriote communiste qui lui avait promis de faire venir sa femme de Hongrie.

Enfin, il faut citer le cas, rapporté lui aussi par *l'Arbeiter-Zeitung*, d'Ernest Shickermann, citoyen autrichien d'origine russe, chauffeur de taxi à Vienne. Un communiste, l'inspecteur de police Winterer, l'emmena dans le secteur soviétique, où il fut arrêté et placé devant cette alternative : retourner en U.R.S.S. ou travailler comme agent soviétique contre les Américains. Shickermann choisit cette dernière solution, mais lorsqu'il regagna, après un certain temps, le secteur occidental de Vienne, il alla se mettre sous la protection des autorités américaines. La police autrichienne arrêta l'inspecteur Winterer, qui fut convaincu d'avoir agi sous les ordres d'un autre agent communiste, le commissaire Vinzenz Seiser. Mais la Kommandantur soviétique intervint à ce moment-là, empêchant toute arrestation, la révocation et même un simple interrogatoire du commissaire Seiser.

Comme chaque année, le B.E.I.P.I. a publié un Index des noms cités dans le bulletin au cours de 1953. Cet index rend, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le bulletin.

Nous avons adressé cet Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous l'avaient déjà demandé. Nous l'enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous le réclameront.

Nouvelle affaire d'espionnage soviétique en Finlande

L'ESPIONNAGE soviétique en Scandinavie devient de plus en plus actif et le B.E.I.P.I. en a soigneusement relevé les principales affaires depuis la fin de la guerre. En Finlande même, tout un réseau d'espionnage fut arrêté en automne dernier (voir B.E.I.P.I., n° 103) et le procès qui eut lieu il y a quelques mois se termina par de sévères condamnations. Parmi les inculpés, on relevait plusieurs militants du parti communiste finlandais.

Il y a peu, un nouveau réseau qui travaillait dans le nord du pays a été mis hors d'état de nuire. Tous ses membres sont des militants communistes actifs. Huit ont été arrêtés dans la petite ville de Sodankyla et un neuvième dans celle de Salla. Le communiqué publié à la suite de ces arrestations précise qu'ils ont été inculpés de *franchissement illégal de la frontière* (soviétique) et de *contacts avec les représentants d'une*

puissance étrangère (l'Union soviétique). La police achève de recueillir les témoignages et de rassembler les preuves de ces contacts. Un système de signaux lumineux a déjà été découvert.

Le chef présumé du réseau, *Jalmari Livari*, est un responsable local du parti communiste. Tous les membres du réseau appartiennent à ces populations réfugiées de Carélie venues s'installer dans la Finlande septentrionale, près de la frontière soviétique, après la guerre.

La police pense que le réseau poursuivait son activité depuis plusieurs années déjà. Bien que le communiqué ne précise pas en quoi consistait cette activité, il y a tout lieu de penser que celle-ci tendait à renseigner les Russes sur les emplacements stratégiques de cette partie du pays.

Lorsqu'elle viendra devant les tribunaux finlandais, nous ne manquerons pas d'indiquer les détails de cette affaire à nos lecteurs.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Les « sports » dans la Chine communiste

LES sports sont en grande faveur dans les démocraties populaires. Si nous prenons les brochures de propagande luxueusement éditées par la *Foreign Languages Press* de Pékin (*New China* 1954), nous y trouvons d'impressionnantes photographies de joueurs de volley ball, de hockey, de campeurs, de plongeurs et de groupes de gymnastes. Seulement la plupart de ces belles photos ne sont que les reproductions de brochures également luxueuses éditées il y a quelques années par le Kuo Min Tang (Sanghai Commercial Press 1945 : « *Young China love sport teams* »).

Il est à peu près certain que le gouvernement de Mao Tsé Toung a d'autres préoccupations que l'équipement de terrains sportifs, à moins qu'on ne veuille classer sous cette rubrique les terrains vagues délimités par les barbelés des camps de concentration réservés à la « rééducation » et où de malheureux « *indécrottables adeptes de l'ancien régime* » doivent pendant des heures tourner en rond au commandement de « *moniteurs* ».

Un jeune étudiant frais évadé des environs de Sanghai, et fervent du foot-ball, nous décrit ainsi la pratique actuelle du sport en Chine :

« *Ce qu'on nomme hypocritement équipes sportives, n'est en réalité qu'une des méthodes d'embrigadement de la jeunesse. Les cours déjà surchargés par l'étude de la polygrammata sont la cause de surmenage physique et intellectuel constant ; mais en plus, même le dimanche, les jeunes ne sont pas abandonnés des éducateurs zélés qui les convoquent au « stade » où il leur est infligé un entraînement militaire très dur : marche sac au dos, maniement d'armes (lourds gourdin faisant office de fusils), défilé, entraînement commando. Bien entendu, tout vrai sport, réclamant des installations telles que courts de tennis, terrains de foot-ball, tenues vestimentaires*

ou accessoires coûteux est banni de ce programme d'éducation physique. Pour la même raison les courses cyclistes sont remplacées par les courses à pied. »

Nous trouvons également dans une brochure illustrée, publiée en langue anglaise « *Pow's in Corea* » (Pékin, mars 1954), des illustrations idylliques sur les concours de pêche à la ligne, et les concours de canotage organisés pour les prisonniers de guerre américains en Corée. Le souci du bien-être de ces prisonniers est tel que la légende note le poids de l'homme représenté sur l'illustration, « avant » et « après » son séjour au camp. Une telle propagande peut faire sourire, et il est peu probable qu'elle incite les G.I.'s à hisser des drapeaux blancs afin de rejoindre le paradis communiste. Par contre, elle attire ce qui reste des armées nationalistes chinoises qui sont sensibles à pareils arguments.

Paris-Pékin, organe des *Amitiés Franco-Chinoises* en langue française (n° 8) consacre un entrefilet à la résurrection d'anciens sports chinois. Il s'agit de l'ancienne boxe chinoise, où l'on se sert des jambes comme des bras (le *Tchouar Chou*), ancêtre du Jiu Jitsu japonais, mais qui est en fait un « corps à corps à tuer ».

Notons encore que dans ces revues sportives comme *Yun Tong* (Culture physique), on trouve les résultats de « compétitions sportives » suivants, parmi d'autres : le camarade Wang a réussi à produire 35 % de plus que la norme de semelles de caoutchouc, (etc., etc.), et plus loin : la camarade Li Ting a fait 237 adhérents aux Combattants de la Paix de Tsin Tsin. En français ceci s'appelle du stakhanovisme et de la propagande.

Stakhanovisme et propagande sont les deux nouveaux sports chinois en vogue.

Problèmes syndicaux en Pologne

Au cours du premier semestre de 1954 et jusqu'au 3^{me} congrès de la Centrale syndicale qui s'est tenu du 5 au 9 mai dernier, les gouvernants polonais ont consacré une place importante aux questions syndicales.

En apparence, les organisations syndicales de Pologne sont en pleine prospérité. Elles comptent environ 4.500.000 adhérents, groupés en 21 fédérations. Elles comprennent plus d'un million de militants, nombre considérable puisqu'il équivaut à un militant pour quatre syndiqués. En effet, les seuls présidents de comités d'entreprises et d'établissements sont 45.000 ; il faut compter en outre environ 189.000 hommes de confiance, les membres des comités exécutifs et des bureaux syndicaux, et enfin ceux des différentes commissions existant auprès des comités d'entreprises (1).

Mais on aurait tort de se laisser impressionner par ces chiffres.

« Ces nombreux militants — dit, au 3^{me} congrès, V. Klosiewicz, président de la Centrale polonaise, — *pourraient exercer une vaste activité syndicale. Cependant, ils restent souvent sans direction et tombent dans l'inaction* » (2).

En vérité, l'activité réelle des syndicats n'a rien de commun avec l'idée qu'en donnent les statistiques. Les leaders syndicaux polonais eux-mêmes l'affirment ; comment pourrait-on les soupçonner de parti-pris ?

C'est ainsi que, depuis 1951, date qui marque l'aggravation de la crise économique, les effectifs syndicaux ne sont pas accrus bien que dans le même temps la main d'œuvre ait augmenté de près d'un million dans les différentes branches de l'économie nationale. En réalité, 1.500.000 salariés environ demeurent hors des syndicats. Beaucoup de ceux qui s'y trouvent déjà sont en retard pour le règlement de leurs cotisations. A quoi est due cette situation ?

Les travailleurs considèrent les syndicats comme une organisation étrangère. On le savait depuis longtemps, mais il est particulièrement instructif de l'entendre dire officiellement par les communistes eux-mêmes.

En effet, Victor Klosiewicz, président du Conseil central des syndicats, déclara le 10 décembre 1953 à la 12^{me} réunion plénière de cet organisme :

« *L'action insuffisante de nos organisations syndicales devant les divers problèmes de la vie des travailleurs donne à penser aux masses syndiquées que le syndicat n'est ni leur vrai représentant ni le défenseur de leurs intérêts. Pour ces masses la section syndicale n'est qu'un service auxiliaire de l'administration de l'entreprise et son unique fonction consiste à mobiliser les travailleurs pour la production. Cette déformation des fonctions syndicales, garanties pourtant par la législation, constitue une grosse erreur de notre activité, erreur que nous ne pouvons pas tolérer face aux tâches accrues indiquées par notre Parti* » (3).

(1) Rapport d'activité du Conseil central des syndicats, présenté au 3^e congrès et publié par *Glos Pracy* (La voix du travail) du 6 mai 1954.

(2) *id.*

(3) Exposé de Klosiewicz, dans *Glos Pracy* du 11 décembre 1953.

Les mêmes constatations furent formulées à la 12^{me} réunion plénière du Conseil central des syndicats, le 2 mars 1954 (4), puis en avril, dans la *Résolution du Comité central du parti ouvrier unifié*, au sujet de l'activité syndicale (5), et enfin au 3^{me} congrès de la Centrale syndicale, du 5 au 9 mai 1954 (6).

Les travailleurs ont perdu confiance en leurs organisations professionnelles

Le manque de confiance est total. Et Klosiewicz de l'expliquer :

« *Il s'est manifesté, entre autres, par le fait qu'en de nombreux cas les ouvriers lésés, persuadés que leurs syndicats ne leur viendraient aucunement en aide, s'adressaient à des organismes extra-syndicaux, à la presse, à la radio, aux instances supérieures du parti ou aux autorités administratives* » (6).

En fait, il était difficile aux organisations syndicales de maintenir un équilibre entre les exigences des plans économiques et les revendications des salariés. D'autant plus que, placées comme dans un étau entre deux puissances — l'appareil du Parti et l'appareil de l'Etat — qui se combattaient avec acharnement et sans merci, elles en devenaient victimes. C'est ainsi qu'après cinq années d'une soviétisation des syndicats, entreprise lors du 2^{me} congrès, en juin 1949, les résultats obtenus sur le plan social sont tout simplement inexistantes. C'est ce qui ressort des déclarations et rapports présentés par les représentants du parti et des syndicats.

1° *La législation du travail*, qui subit d'ailleurs, comme on le sait, de multiples restrictions depuis 1950, est constamment déformée, enfreinte et bafouée. « *De nombreux comités d'entreprise et même des directions syndicales font montre d'une scandaleuse tolérance à l'égard des infractions à notre législation populaire.* »

Dans le régime de démocratie populaire, ces pratiques illégales prennent diverses formes :

a — on oblige les ouvriers à effectuer des heures supplémentaires qui ne leur sont pas payées selon le tarif ;

b — les règlements sur les congés payés ne sont pas appliqués, surtout lorsqu'il s'agit de la main d'œuvre des industries-clés ;

c — « *les femmes et les jeunes travailleurs sont employés à des travaux que la loi interdit de leur confier* » bien que le nombre de ces travaux soit, depuis 1951, très restreint ;

d — l'emploi des femmes en état de grossesse avancée est si habituel que les accouchements sur le lieu de travail deviennent de plus en plus fréquents ;

(4) Exposé de Klosiewicz dans *Glos Pracy* du 3 mars 1954.

(5) Résolution du Comité central « *Pour renforcer le rôle des syndicats en vue d'accroître le bien-être et la culture des travailleurs* (*Glos Pracy* du 14-4-54).

(6) Rapport d'activité et discussion, dans *Glos Pracy* des 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mai 1954.

e — les règles de l'hygiène et de la sécurité du travail sont rarement respectées, surtout en ce qui concerne les vêtements de protection, ce dernier problème « devient particulièrement brûlant » ;

f — les salariés sont licenciés selon le bon plaisir des cadres ou des chefs du personnel.

2° — *Les crédits destinés à la sécurité du travail* ne sont pas utilisés entièrement. L'Union charbonnière de Basse-Silésie n'a employé que 38 % du fonds de sécurité et d'hygiène du travail dont elle disposait. Les fermes d'Etat n'ont pas consacré à cet usage plus de 3 millions de zlotys. Dans tous les secteurs de l'industrie, les accidents du travail prennent un aspect quasi endémique. Cette question fit même l'objet d'une énergique intervention du président de la fédération des travailleurs des forges, à la douzième réunion plénière du conseil syndical.

Le fonds de l'H.S.T. n'avait été utilisé dans ce secteur que dans une proportion de 89 %. Les catastrophes minières se produisent très souvent. La dernière en date, celle de la mine « Barbara Wyzwolenie » survenue en mars 1954 a coûté plusieurs vies humaines. On parle en Pologne de plus de 200 victimes, bien que la presse n'ait avoué que 45 morts et plusieurs blessés.

La situation n'est pas meilleure dans l'industrie chimique. Sur quarante grosses entreprises examinées sous ce rapport, on a constaté que « dans dix-huit d'entre elles se présentent des cas flagrants de non-application de la législation du travail et d'indifférence des organisations syndicales ». « Quatre sont climatisées et ventilées de façon normale, sept le sont de façon incomplète, et vingt-neuf très insuffisamment ».

Il est de notoriété publique, bien que la presse polonaise n'en ait soufflé mot, qu'au cours de ces derniers mois l'eau de la Vistule, dans les environs de Cracovie, fut empoisonnée par le phénol qui provenait des industries chimiques d'Oswiecim. Les autorités attendirent que plusieurs cas d'intoxication aient été signalés à Cracovie pour se résoudre à prendre des mesures de protection. Or, en 1953, le fonds d'H.S.T. n'avait été utilisé par l'industrie chimique que dans une proportion de 81,4 %. Enfin, les ouvriers ne sont pas munis des vêtements de protection prescrits par la loi. En 1953, la seule direction de la Fédération des travailleurs des forges reçut plus de 5.000 plaintes à ce sujet.

3° — *Les fonds sociaux* sont établis et gérés en dehors de tout contrôle syndical. A cet égard également, la pratique diffère totalement de la théorie. C'est ainsi que 62 % seulement des ouvriers qui auraient en principe bénéficié des congés payés y ont effectivement eu droit.

Au lieu de 91 crèches promises, 41 furent construites. Au lieu des 116 écoles maternelles prévues, il n'y en eut que 71. « En outre, souvent la mauvaise exécution de ces établissements ne permet pas de les utiliser... Le plan de constructions sociales ne fut exécuté, à l'échelle nationale, qu'à raison de 50 % à peine... Dans les fermes d'Etat, alors qu'environ 1.000 jardins d'enfants avaient été prévus, aucun n'a été réalisé ». (Nous nous bornons à quelques exemples).

4° — *Les salaires ouvriers*, comme on le sait, demeurent en dehors de la compétence des organisations syndicales.

Tout cela explique que non seulement des mil-

lions de travailleurs mais aussi les activistes de rang inférieur se désintéressent des syndicats.

C'est le parti qui ordonne d' « améliorer radicalement le travail des syndicats, de relever leur rôle dans l'Etat et leur autorité auprès des masses ».

Une longue résolution du comité central indiquait comment il fallait concilier les objectifs de production avec le « souci de l'homme ». C'est d'après cette résolution que le 3^{me} congrès syndical diffusa ses directives selon les formules consacrées : « il faut » et « il convient ». Mais on savait d'avance que tout cela n'était guère réalisable et qu'il était impossible, dans les conditions actuelles, de ménager les intérêts des travailleurs tout en continuant de mettre au premier plan le souci de la production.

Cette contradiction apparaît déjà dans les conventions collectives établies en vertu du décret ministériel du 6 février dernier dans 130 grosses entreprises. Dans certains établissements, les ouvriers parvinrent à conclure, à côté de ces conventions, des engagements bilatéraux entre eux-mêmes et la direction. Ces accords furent admis, mais dès le mois d'avril plusieurs d'entre eux avaient déjà été enfreints par les chefs d'entreprises. Les syndicats ne disposent, dans ce cas, d'aucun recours.

Comme le parti et le gouvernement se rendent parfaitement compte que les résultats de cette politique ne pourront guère être satisfaisants, ils recourent à des mesures plus efficaces. C'est ainsi que, le 14 mai, a été nommé ministre de l'Industrie minière, Pierre Jaroszewicz, ancien officier soviétique devenu général polonais, bras droit du maréchal Rokossowski. Le régime militaire introduit désormais dans les houillères sera donc renforcé. On peut en juger d'après le récent procès (15 mai) intenté aux quatre mineurs de Radzionkow, en Haute Silésie, qui avaient frappé le porion Bujoczek, — « officier de mines », comme on dit aujourd'hui. Ces quatre ouvriers furent condamnés à des peines de prison allant de trois à six ans. Peu de temps auparavant, deux peines extrêmement sévères (la peine de mort et 15 ans de prison) avaient été infligées aux mineurs accusés d'avoir provoqué l'incendie de la mine de Zabrze-Wschod, en Haute Silésie. Actuellement, un nouveau procès spectaculaire est en préparation : on veut prouver que la tragique catastrophe de la mine « Barbara-Wyzwolenie » était due à un sabotage. Et, comme il advint lors des procès des « koulaks », les camarades des mineurs inculpés sont obligés d'assister aux délibérations du tribunal, dans un but éducatif, dit-on. Telles sont les « réalisations syndicales » d'un pays qui, depuis dix ans, prétend édifier le socialisme.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

La *Literatournaïa Gazetta* du 4 mars 1954, publiait un dessin de l'humoriste Lyssogorski montrant un immeuble en coupe transversale. Devant la façade luxueuse inspirée du Palais des Doges de Venise, un passant admiratif est arrêté. Cependant le lecteur peut voir ce qui se passe derrière cette façade. Au rez-de-chaussée est une pièce encombrée de lits, de berceaux, où s'entassent des gosses, les amis du locataire qui discutent et fument, une malade au lit, des vêtements amoncelés, des jouets, un chat et un chien ; les murs sont recouverts d'un papier horrible aux fleurs monstrueuses, par la porte ouverte dépasse une moitié de baignoire avec une moitié de baigneur. De l'autre côté de la cloison, l'autre moitié du baigneur, W.C. et douche, le tout à tel point exigü que l'homme dans la baignoire est croquevillé.

Au premier étage, une famille à table qui se bouche les oreilles sous une avalanche de notes de musique provenant de tous les autres étages. Dans la porte ouverte correspondant à celle du rez-de-chaussée, une moitié de femme et une moitié de fourneau ; derrière la cloison, l'autre moitié de femme et l'autre moitié de fourneau, des nuages de vapeur entrent dans la première pièce. Il doit y avoir un grand courant d'air car les tableaux sont décrochés et des soucoupes et des tasses quittant le plateau volent au milieu d'un indescriptible désordre.

A l'étage supérieur, surprise-party. Du piano sort un tintamarre formidable, des couples déchainés dansent, et de l'autre côté de la porte, dans ce qui doit être à la fois cuisine et salle d'eau, les vieux parents sont réfugiés sous un amas de vêtements et « sortent du dessin » pour enfiler leur manteau.

Dessin purement caricatural ? Il suffit de voir ce que publie la presse « sérieuse » soviétique pour constater qu'il n'y a rien d'exagéré dans cette illustration de la vie quotidienne du citoyen soviétique.

Dans le même numéro de la *Literatournaïa Gazetta* nous trouvons bien des statistiques impressionnantes telles que 183 millions de m² de surface habitable construits en un temps record ; mais un peu plus loin, dans les remarques d'auto-critique, nous pouvons lire que, « parmi les centaines de milliers de maisons construites un peu partout ces dernières années, on admire, il va sans dire, des façades extraordinaires, hautes en couleurs, nettement destinées à frapper le passant, et à se faire remarquer, mais où est le souci de loger les citoyens dans tout cela ? Un locataire moyen a-t-il jamais refusé d'emménager parce que la façade d'un immeuble ne lui plaisait pas ? »

Mais des millions de familles, de jeunes ménages attendent encore l'appartement individuel qui leur permettra d'avoir enfin un « chez soi ». Même les commissions spéciales d'urbanisme et d'architecture constatent que dans les plans d'engvergure ce sont toujours les « maisons communautaires » qui prennent le pas sur les maisons à habitation particulière et jusque dans la con-

ception des nouveaux appartements, on a prévu la cohabitation de plusieurs familles. Les architectes soviétiques reconnaissent cet état de choses, le regrettent et en cherchent l'explication. Selon eux, c'est surtout l'indiscipline régnant dans le bâtiment qui est cause de cet état de choses car on méprise l'industrialisation et on ne permet pas aux grandes usines de sortir des éléments en série. L'un de ces architectes, Osmer, dit :

« Les méthodes industrielles sont malheureusement combattues par la plupart des architectes dans des buts esthétiques contestables. Tcherny, ingénieur en chef d'une usine livrant des éléments en série, accuse nos architectes de ne pas savoir calculer et cite en exemple un immeuble de dix étages pour lequel plus de 550 types d'éléments de béton armé sont réclamés et que certains vont jusqu'à 1.000, chiffres beaucoup trop élevés. En conséquence une usine capable de sortir 1.500.000 m² de céramique-type n'en sort qu'à peine 1/10. Une usine dans ces conditions, ne peut travailler que pour un seul chantier. »

Les soviétiques, voyant grand, s'obstinent à élever des gratte-ciel, ce qui ne correspond à aucune nécessité et relève d'une façon importante le prix de revient du m² de surface habitable. Notons en passant que le prix de revient d'un m² de surface habitable dans les grandes villes atteint 79.200 fr. (rouble = 36 fr.).

Quant aux aménagements intérieurs, de l'aveu même des divers spécialistes, ils sont déplorables. Par exemple l'architecte Possokhine explique la mauvaise qualité et la grossièreté des papiers peints employés par la nécessité de camoufler les aspérités et les défauts d'une maçonnerie défectueuse.

L'architecte Ladinski préconise le remplacement des baignoires en fonte émaillée coûtant plus de 180.000 fr., par des baignoires en acier moulé et galvanisé qui ne reviendraient qu'à un tiers de ce prix. De plus, dit-il, « l'emplacement des salles d'eau au fond des appartements augmente sensiblement le prix de ces installations. »

Un peu partout on se plaint de devoir se déshabiller dans le couloir car les salles de bains contiennent à peine la baignoire. Les locataires se plaignent surtout de plans incommodes, de l'exiguïté des pièces habitables et de l'abondance des couloirs et des espaces perdus.

Dans la cuisine il faudrait prévoir une cuisine (au lieu du primus), un évier (inexistant), une table (idem), des rayons, une planche à repasser. Tous ces éléments ne sont pas d'un prix accessibles parce que fabriqués artisanalement et non compris dans le plan général de production.

Les lenteurs de la construction s'expliquent par le manque chronique de tel ou tel matériau : bois, briques, ciment. Le résultat en est que les corps de métier déjà engagés dans un chantier doivent se croiser les bras dans l'attente d'une hypothétique livraison et comme remède, on construit à la va-vite, dans la seule ville de Moscou : 117 maisons communautaires avec 500 habitants pour chacune, ce qui veut dire que pour des années encore, les gens sont condamnés à vivre dans des internats à règlements rigides.

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RIchelleu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Un stalinien type

La mort troublante de Joaquin Olasso Piera et de Dolorès Garcia Echevarieta

ON s'étonnera peut-être de nous voir consacrer tant de pages à un personnage demeuré inconnu non seulement du grand public, mais encore du plus grand nombre des militants, et qui méritait cette obscurité. C'est que son cas nous a paru typique, exemplaire. Olasso n'était pas seul de son espèce. Son nom est légion dans les partis communistes, et nous cotoyons tous les jours des Olasso sans le plus souvent nous en douter. Et il n'y a pas seulement à être des Olasso ceux qui, comme lui, ont été mêlés de près ou de loin aux crimes du N.K.V.D. en Espagne durant la guerre civile. Que d'hommes entrés au Parti, souvent par idéalisme juvénile, ont été conduits peu à peu à des actes dont ils n'ont qu'après coup mesuré la gravité et qui font d'eux les esclaves du Parti.

LORS des derniers grands froids, les journaux ont annoncé plus d'une fois que des accidents techniques dans les appareils de chauffage avaient provoqué la mort par asphyxie. On n'a donc pas prêté grande attention à une nouvelle du *Figaro*, annonçant le 2 février que « Mme Charlotte Jeanet, secrétaire au consulat du Chili et M. Pierre Olasso avaient été trouvés morts à leur domicile, 7, rue Oudot » (1). On n'a même pas remarqué que le seul journal français qui eût pu donner quelques renseignements sur ces deux personnages, *l'Humanité*, ne relatait pas la nouvelle. Peut-être n'y voulait-on pas parler d'un homme tombé en disgrâce, mais resté dangereux par tout ce

(1) Le prénom d'Olasso est Joaquin et non Pierre.

On est naturellement tenté de rapprocher cette mort de celles du député communiste René Camphin survenue le 6 mars 1954 et de Denise Bastid, député de la Loire, le 2 mars 1952.

Après les informations publiées par *l'Aurore* le 23 mars, le *Figaro* le 25 mars et par plusieurs quotidiens régionaux, il est remarquable que *l'Humanité* et toute la presse communiste française ont gardé le silence sur la mort d'Olasso, aussi bien que le bi-mensuel *Mundo Obrero*, organe officiel du P.C.E., publié clandestinement en France.

qu'il savait. Peut-être aussi cette discrétion avait-elle d'autres raisons. Car rares sont, dans l'émigration espagnole, ceux qui acceptent la thèse de l'accident et beaucoup même ne s'arrêtent pas à celle du suicide, ne voyant pas pourquoi ce couple, jeune encore, en bonne santé, gagnant bien sa vie, lui minerviste, elle secrétaire au consulat du Chili depuis 1939, se serait donné volontairement la mort.

Valencien, né le 8 janvier 1901 à Carcagente (Alicante), Joaquin Olasso vint pour la première fois en France en 1921, et il entra dès cette date en contact avec un vieux militant anarchiste réfugié à Paris où il vivait de son métier de cordonnier, Garcia, universellement connu dans les milieux de l'émigration pour sa droiture et son hospitalité. Le vieux Garcia et sa femme Echevarieta avaient une fille du même âge qu'Olasso (elle était née à Bilbao en 1901). Les deux jeunes gens se marièrent en 1924.

Entre temps, Olasso s'était mis en rapport avec deux communistes espagnols, Santiago Alvarez (2), plus tard membre du Comité central et Gabriel Léon Trilla. Il adhère au Parti communiste français l'année même de son arrivée à Paris et fait partie du groupe des émigrés communistes espagnols qui constituera en 1922 le noyau de Paris du Parti communiste espagnol.

En 1924, Alvarez et Trilla, auxquels s'était joint Julian Gomez Garcia (Gorkin) constituaient la « troïka » dirigeante du groupe de Paris du Parti communiste espagnol qui comprenait 72 membres. Choisi par cooptation, Olasso fut nommé trésorier du groupe. A ce titre, il était détenteur de la liste des adhérents. Cette même année, Olasso se rendit en U.R.S.S. pour une session de l'Exécutif élargi de l'Internationale Communiste des Jeunes. Il resta plus d'un mois en U.R.S.S. et revint assez déçu de ce qu'il avait vu.

(2) Après la guerre civile, Santiago Alvarez fut envoyé par le Parti « travailler » en Espagne. Découvert assez vite par la police espagnole, il est encore en prison actuellement, comme la plupart des agents envoyés par le P.C.E. en Espagne, ce qui a fait dire même à certains staliens qu'il y a à la direction du P.C.E. des agents provocateurs qui « donnent » leurs camarades pour procurer des martyrs au Parti.

En mai ou juin 1924, la direction du groupe de Paris décida d'envoyer deux délégués en Espagne pour y porter l'argent du Secours Rouge International destiné aux militants emprisonnés (une partie des meilleurs cadres du parti, était alors en prison) et pour prendre contact avec les camarades demeurés libres qui ne donnaient plus signe de vie.

On décida d'envoyer Alvarez et Olaso.

Pourquoi Olaso ? Peut-être parce qu'il n'était pas connu de la police espagnole comme communiste, puisqu'il avait adhéré alors qu'il était à Paris. Il avait toujours donné satisfaction par son travail : il était sérieux, ponctuel, méthodique, assidu aux réunions, peu bavard. De plus, s'il ne brillait pas par l'intelligence politique et n'avait pas d'inquiétudes doctrinales, pour ce qui est de la théorie, il s'en remettait à la direction, il aimait jouer à l'homme d'action. Il se croyait un militant de la même pâte que ces « durs » qui ont fait trembler le monde en 1917 et qu'il rêvait d'imiter quand viendrait l'heure de la révolution en Espagne. Tout cela, outre le peu de gens disponibles, justifie le choix qui se porta sur lui.

On le désigna donc pour se rendre à Barcelone et à Valence, éventuellement à Madrid. Il partirait par Cerbère, tandis qu'Alvarez franchirait les Pyrénées à l'autre extrémité, chargé, lui, de se rendre à Saint-Sébastien et à Bilbao. Tous deux étaient munis de documents les accréditant et des adresses des camarades avec qui ils devaient entrer en contact. Olaso portait les papiers cousus à l'intérieur de l'épaule de sa veste, et 1.000 dollars dans les talons de ses souliers.

On n'a jamais su ce qui se passa exactement. Le fait est qu'Olaso fut arrêté dès qu'il eut franchi la frontière et emprisonné à Figueras. S'il avait été dénoncé par un agent provocateur agissant au sein de la direction du groupe communiste espagnol en France (hypothèse émise à l'époque), Alvarez qui franchissait la frontière à Irun le même jour aurait été dénoncé lui aussi et arrêté. Or, il n'en fut rien.

Le plus probable est qu'Olaso fut interrogé par la police de la frontière comme c'est la règle, qu'il se troubla et que ses explications parurent suspectes. Il fut arrêté : c'était la première fois et on peut penser qu'il était terrorisé par le souvenir de tout ce qu'il avait lu dans la presse de l'émigration sur la police de Primo de Rivera que dirigeait Martinez Anido. Il suffit de quelques coups pour le faire avouer, pour lui faire donner les documents dont il était porteur, les noms, pseudonymes et adresses des militants communistes de Paris, enfin tout ce qu'il savait.

Ses déclarations permirent l'arrestation d'Alvarez (à Bilbao) et de nombreux militants communistes de l'intérieur, et la police espagnole put communiquer à celle de France (les deux États se trouvaient alors engagés dans une même lutte au Maroc) (3) la liste des militants espagnols de

(3) Après l'arrestation d'Olaso et de Santiago Alvarez en 1924, vint à Paris une délégation du P.C.E. composée d'Oscar Pérez Solís, de Victorio Sala et d'un délégué de la Jeunesse, Méndez, pour rencontrer les membres responsables du P.C.E. qui résidaient en France. En accord avec le P.C.F. il fut décidé que Pérez Solís rédigerait un rapport sur la guerre du Maroc et la lutte que devrait mener le P.C.E. en faveur d'Abd el Krim. Pérez Solís retourna en Espagne, il fut arrêté et ce document tomba entre les mains de la police espagnole. Tout porte à croire que celle-ci le communiqua à la police française.

Cette collaboration des polices de France et d'Espagne était le signe d'une lutte menée conjointement par les deux nations. Au cours de l'été 1926, un pacte officiel devait couronner cette action commune.

Paris. Aussitôt on perquisitionna au domicile d'Olaso où furent saisis des documents importants sur l'administration du P.C.E. en France (4).

Mise en liberté et retour en France

A une époque où les militants communistes espagnols passaient de longues années en prison par simple décision administrative, Olaso fut relâché après quinze jours d'emprisonnement à Figueras : la police de Primo de Rivera savait ménager ceux qui la servaient. Elle avait bien compris, du reste, qu'Olaso ne savait rien de plus que ce qu'il avait dévoilé et qu'un militant de cette sorte la servirait mieux libre qu'incarcéré. Olaso fut assez prudent pour n'entrer en contact avec personne et, sans s'arrêter à Barcelone ou à Valence, il gagna son village natal, Carcagente, qu'il avait quitté trois ans plus tôt. Sans doute Olaso prit-il conscience alors de sa trahison (5). Mais il est probable que ses remords furent de courte durée car il ne tenta pas de se justifier devant le Parti et ne souffla mot de sa mésaventure, ce qui eût pourtant permis de contrecarrer l'action de la police. L'intrépide agent secret avait honte d'avouer que sa seule lâcheté, et non la contrainte physique, avait fait de lui un traître.

Un an plus tard, Olaso regagnait Paris, muni d'un passeport régulier ; il se garda de reprendre le moindre contact avec le Parti et de rendre compte de la mission accomplie ; de son côté le Parti le maintint à l'écart.

Alors commence pour Olaso une période misérable : à son retour en France, il ne trouve pas de travail et la misère le contraint à s'embaucher aux Halles comme débardeur. Il s'adonne à la boisson. Enfin sa femme le quitte (en 1924 les usages différaient sensiblement au P. C. de ce qu'ils sont aujourd'hui : Dolorès Garcia n'avait pas été expulsée du Parti ni mise à l'index pour les fautes de son mari). Elle devient la maîtresse de Gabriel Léon Trilla, membre du Bureau politique du P.C.E. ; chargé de la politique internationale, Trilla est l'un de ceux qui envoyèrent Olaso en Espagne en 1924 ; il réside clandestinement à Paris sous la fausse identité de *Léon Noël* (6). Comment expliquer que Dolorès Gar-

(4) Un témoin convoqué par la police remarqua entre les mains du commissaire la liste des 72 militants. Olaso, en raison de ses fonctions de trésorier du groupe, était le seul à la posséder auparavant.

(5) Une fois libéré, Olaso ne fit rien pour prévenir et mettre en garde ses camarades. Ils ne lui pardonnèrent pas.

(6) S'il est permis aujourd'hui de révéler des faits et des noms c'est parce que cette époque appartient désormais à l'histoire. La plupart de ces personnages sont morts, d'autres ont quitté le P.C. Aucune de ces « révélations » n'en est une pour les services officiels qui savent depuis longtemps à quoi s'en tenir. Il leur a suffi de lire les livres ou articles qu'ont publiés sur ce sujet d'anciens militants communistes qui combattent aujourd'hui l'action des divers P.C.

Gabriel Léon Trilla, (beau-frère de *José Bullejos* qui fut peu après secrétaire général du P.C.E.) est mort à Madrid en 1947, assassiné par Cristino Garcia sur l'ordre des staliniens. Il avait été renvoyé du Bureau politique et pratiquement expulsé du Parti avec ses coéquipiers José Bullejos, Manuel Adame, Etelevino Vega, en septembre 1932, par la direction du Komintern qui les avait convoqués à Moscou, sans la moindre consultation préalable des militants espagnols : on leur demanda d'approuver après coup. Des éclaircissements sur cette affaire et sur la nomination par le Komintern de *Pepe Diaz* qui se suicida par la suite en U.R.S.S., pourraient être donnés par Octave Rabaté.

cia se soit séparée de son mari ? Il est probable qu'elle était lasse de sa déchéance et rougissait de ses fautes. Sans doute, Gabriel Léon Trilla s'était-il fait auprès de la jeune femme l'accusateur moral d'Olaso. C'était une manœuvre habile auprès d'une femme élevée dans les principes d'austérité morale propres aux vrais anarchistes espagnols.

Toujours très épris de sa femme, Olaso voua dès lors une haine profonde, non seulement à Gabriel Léon Trilla, mais au P.C.E. qu'il jugea responsable de sa mésaventure.

Olaso revient aux luttes politiques

Dès 1924, Olaso reste donc en marge du P.C.E. Il a cessé de boire et bientôt il retrouve son travail d'aide-ronéotypiste. Peut-être suit-il de loin les luttes de tendance qui déchirent le P.C.E. et s'aggrave à partir de 1925. Par haine du Parti, qui l'a rejeté, ne lui a pas pardonné ses erreurs de jeunesse et lui a ravi sa femme, il se rapproche politiquement de l'opposition sans toutefois pouvoir y entrer, car cette opposition représentée essentiellement par la *Fédération Communiste Catalano-Balear* n'est encore qu'une minorité à l'intérieur du Parti ; Olaso doit donc attendre que la scission soit accomplie pour revenir aux luttes politiques.

Cette scission se produit en 1930. De la fusion de la Fédération Communiste Catalano-Balear, qui s'est détachée du P.C.E. et du P.C. catalan (organisation idéologiquement communiste, mais demeurée indépendante du Komintern et hostile au P.C.E.) naît le B.O.C. (*Bloc Ouvrier Paysan*). Rentré en Espagne en 1930, Olaso se rend à Bar-

C'est lui qui se vanta d'avoir découvert José Diaz et qui le proposa à Moscou comme secrétaire du Parti. Rabaté avait assez de crédit pour cela, car il fut de 1924 à 1930 ou 31 l'instructeur officiel permanent du Komintern auprès de la direction du P.C.E. A partir du moment où le Bureau politique du P.C.E. (1925) vint s'établir à Paris, l'influence de Rabaté sur lui fut totale, puisqu'il n'y avait pratiquement pas à tenir compte du contrôle des organisations du Parti. Les divergences ne se firent jour qu'après le retour du Bureau politique en Espagne. Les quatre militants nommés plus haut furent expulsés pour n'avoir pas voulu endosser la responsabilité des erreurs que Rabaté leur avait fait commettre d'ordre du Kremlin. Pépe Diaz qui approuvait toujours tout ce qui venait de Moscou, parce qu'il n'avait pas l'étoffe d'un homme politique, apparut comme le secrétaire idéal. Même la Pasionaria à l'époque votait souvent, avec ceux qui furent expulsés, contre les directives de Moscou, bien qu'elle se soumit toujours au moment décisif.

Gabriel Léon Trilla commit l'erreur d'entrer à nouveau au P.C.E. durant la guerre civile. Il réussit, comme la quasi-totalité des membres du Comité central, à fuir le pays en guerre, et il entra dans l'appareil clandestin du P.C.E. en France. Il fut l'un des dirigeants de la tristement célèbre *Union Nationale Espagnole*. Envoyé en Espagne après la libération il fut assassiné à Madrid en 1947 sur l'ordre du P.C.E. Attiré dans un guet-apens, il fut poignardé par *Cristino Garcia*, arrêté et exécuté depuis par les autorités espagnoles. Après son assassinat, Trilla fut dénoncé (ainsi que *Jesus Monzon*, autre dirigeant de l'Union Nationale Espagnole, lui aussi envoyé « travailler » en Espagne, mais qui y fut arrêté et condamné à 30 ans de prison) comme un agent provocateur, etc., par l'organe « théorique » du P.C.E., *Nuestra Bandera*, édité à Paris, dans un long article de Santiago Carrillo intitulé : *A la lumière du communiqué de Bucarest ; les tendances liquidationnistes dans notre Parti pendant la période de l'Union Nationale en France* (n° 28, juin-juillet 1948).

celone, siège central du B.O.C. dans lequel il entre en prenant soin de dissimuler l'épisode de son arrestation à Figueras en 1924 et son rôle d'indicateur bénévole de la police. Si les dirigeants du B.O.C. ignorent le passé trouble d'Olaso, ceux du P.C. et notamment *Octave Rabaté*, instructeur du Komintern, n'ont rien oublié et ils se gardent bien, selon la bonne morale stalinienne, de dévoiler quoi que ce soit à la direction du B.O.C., bien que pendant près de deux ans encore le Komintern envoie à Barcelone des délégations pour tenter d'incorporer aux forces que le P.C.E. compte en Catalogne les éléments du B.O.C. très supérieurs en nombre, en dynamisme politique et en influence sociale.

Ici se situe un point difficile à élucider. Olaso a-t-il été envoyé par le P.C.E. afin de travailler pour son compte au sein du B.O.C. ? Ou bien y est-il venu spontanément pour combattre le P.C.E. et les staliniens, informés de cela, ont-ils exercé une pression sur lui pour obtenir qu'il travaillât pour eux au B.O.C. sous peine que fût divulgué son passé de mouchard ? Chantage avant ou chantage après, Olaso agit sous la menace. Homme fort seulement en apparence, il se fait cette fois mouchard au compte des Staliniens à l'intérieur du B.O.C. Un court stage en prison en compagnie de militants du B.O.C. lui permet de se lier d'amitié avec eux qui n'ont aucune raison de mettre en doute sa droiture. Nul ne suppose qu'il est l'agent du P.C.E. qui cherche à absorber le B.O.C. ou à le détruire.

Olaso poursuit son action sous la direction d'un ancien militant stalinien, Valencien comme lui, qui, ayant rompu avec le P.C.E., y est rentré secrètement après avoir été nommé au Comité Exécutif du B.O.C. Ce transfuge repent et maintenant agent du P.C.E. se nomme *Hilario Arlandiz*. Il a connu Olaso à Paris où il a résidé, lui aussi. Il n'ignore pas ses antécédents et sait qu'il a en lui un élément sûr. Dans son travail fractionnel il a entraîné *Antonio Sésé*, ancien anarchiste passé au communisme à Paris pendant la dictature de Primo de Rivera, *Pijoan* et quelques autres ; tous furent rejetés du B.O.C. en 1932 lorsqu'on découvrit qu'ils étaient des agents staliniens.

Joaquin Olaso passe alors ouvertement au Parti stalinien qui s'intitule en Catalogne : « *Parti Communiste de Catalogne* » ; malgré cette appellation il ne jouit d'aucune autonomie vis-à-vis du P.C.E. (7) ; s'il a pris ce nom, c'est seulement par opportunisme politique dans le but d'attirer les ouvriers catalans qui ont de la répulsion à la fois pour les staliniens et pour toute dénomination qui laisserait entendre qu'ils sont tributaires d'un parti d'obédience espagnole. Joaquin Olaso est un militant stalinien médiocre dépourvu de qualités d'orateur et de journaliste, à un moment où l'on n'avait besoin que de propagandistes ou d'agitateurs. Le Parti le charge de neutraliser l'influence des militants du B.O.C. au Syndicat des Arts Graphiques (syndicat du Livre) de Barcelone (C.N.T.) mais il n'y parvient pas car, si les militants anarcho-sindicalistes de la C.N.T. sont en conflit avec les marxistes du B.O.C., les uns et les autres éprouvent de la répugnance et

(7) On a voulu faire croire, du côté communiste, que le Parti communiste de Catalogne était indépendant du P.C.E. Or, dans une biographie officielle d'un de ses dirigeants on trouve : « Entré à la Fédération Catalano-Balear » il y travaille avec acharnement à sa transformation en Parti communiste de Catalogne dépendant du P.C.E. (*Felip. G. Matas — El Cami del nostre Partit Socialista Unificat de Catalunya* ; Editions Treball (édité en France vers 1944-1945).

même une haine solide pour le P.C.E. qui incarne auprès d'eux les responsables du massacre des anarchistes en U.R.S.S. et de leur extermination dans les bagnes de Sibérie.

Olaso a donc retrouvé son élément naturel : l'anonymat. Son activité est sans éclat. Mais en octobre 1934, lors de la révolte ouvrière de Catalogne, que soutient le gouvernement autonome de la Généralité, il est légèrement blessé et transporté à l'hôpital que la police garde très distraitement. Placé au premier étage, il parvient sans trop de peine à s'enfuir. Fier de cet exploit, Olaso se sent-il redevenu un homme d'action, un révolutionnaire intrépide ? Toujours est-il que le P.C. fait de lui un héros ; en 1934, le P.C. traverse en Espagne une des périodes les plus critiques de son histoire : contre le courant général (on est loin encore du Front populaire), il a mené un combat honteux contre les *Alliances Ouvrières* et c'est seulement à la veille de l'insurrection que, probablement sur un ordre reçu de Moscou, il adhère aux *Alliances Ouvrières* qu'il avait jusque-là qualifiées de « fascistes ».

Mais la fable du héros Olaso ne résiste pas à la vérité. A Barcelone, le gouvernement catalan est arrêté, les prisons pleines à craquer n'ont pas suffi et il a fallu convertir en prisons supplémentaires des bâtiments publics et même deux bateaux ; dans ces conditions, le Parti comprend qu'il est ridicule de présenter comme un héros quelqu'un qui a seulement réussi à fuir. Il conserve cependant Olaso pour les besoins intérieurs du Parti en héros de remplacement : le militant intrépide qui sait qu'il ne doit pas tomber aux mains de la police, car il se doit au Parti...

Olaso et le G. P. U.

De nouveau, Olaso rentre dans l'ombre. Lorsque au milieu de 1935 l'activité des partis commence à revenir à la lumière, lorsqu'ont lieu des réunions pour nouer des alliances en vue des élections qui se dessinent à l'horizon politique, Olaso ne joue aucun rôle. Même lorsque se produit le revirement complet du Komintern, décidé au VII^e Congrès de Moscou en août 1935, qui préconise les Fronts populaires contre le fascisme, le personnage falot qu'est Olaso ne réussit pas à sortir du rang. Mais un militant comme lui, dépourvu du sens de l'honneur, encadré dans un P.C. peut jouer encore un rôle, nécessairement louche, lorsque la tempête politique ramène à la surface, avec le meilleur du prolétariat, l'écume de la société. Dans ces conditions, Olaso devait obligatoirement devenir un jour ou l'autre, les événements aidant, et le P.C. tirant les ficelles, un agent du G.P.U. C'est ce qui se produisit pendant la guerre civile d'Espagne, lorsque l'U.R.S.S. décida de « collaborer » avec la République pour la noyauter et écraser les forces révolutionnaires.

En juillet 1936, lorsqu'éclata la guerre civile, Olaso n'est plus qu'un militant obscur, inconnu de tous. Malgré la grande pénurie d'hommes, le Parti ne peut le mettre en avant. (Aucun historien de la Révolution n'a retrouvé son nom qui ne fut mêlé à aucun événement et ne figure dans aucune des publications imprimées alors à Barcelone). Il faudra, pour qu'il joue un rôle, la présence de la police stalinienne en Espagne.

Qu'attendait Staline de la révolution espagnole ? Elle avait lieu bien loin des frontières soviétiques et il lui fallut trois mois pour découvrir qu'elle lui apportait d'immenses possibilités de manœuvres internationales. Le sort du peuple espagnol lui importait peu, et l'orientation du mouvement révolutionnaire où les communistes ne jouaient qu'un rôle secondaire, n'était pas

pour lui en faire souhaiter la victoire. Mais il veut entraîner les gouvernements et les opinions publiques de France et de Grande-Bretagne à une orientation nouvelle, ou plus décidée, de leur politique extérieure. Il brandira le spectre d'une Espagne totalitaire, alliée à l'Allemagne national-socialiste et à l'Italie fasciste, et il les amènera ainsi soit à une alliance « antifasciste » avec l'U.R.S.S., soit à s'engager dans une guerre contre l'Allemagne et l'Italie qui se déroulera loin de l'Europe orientale, peut-être même sur la frontière pyrénéenne... Mais il faut pour cela à la fois que la guerre civile dure aussi longtemps que possible, et qu'elle n'aboutisse pas au triomphe des révolutionnaires qui épouvanteraient trop les classes dirigeantes de Grande-Bretagne et même de France.

Staline arrête ses plans en conséquence. Il ne veut pas entrer en guerre. Il est prêt à tout pour éviter cette extrémité. Le comité de Non-Intervention reçoit son adhésion, et tous les députés du P.C.F. l'approuvent à la Chambre. Après s'être assuré que la République espagnole possède assez d'or pour payer ses fournitures de guerre, il s'apprête à la « protéger » en lui vendant des armes et des ferrailles. Pour surveiller la partie politique de l'opération, Staline envoie en Espagne républicaine des nuées d'agents soviétiques, des « spécialistes » de toutes sortes, chargés d'orienter les événements conformément aux intérêts du dictateur du Kremlin. L'élément stalinien étant assez maigre en Catalogne, à défaut de cadres sérieux pour faire exécuter les ordres de Moscou, on doit faire flèche de tout bois : l'heure d'Olaso est arrivée. Il est incapable de parler et d'écrire (José Diaz n'en sait pas plus et on l'a fait secrétaire du Parti et député), pourtant on l'utilise dans les services de police... Les qualités dont il est dépourvu sont inutiles dans ces circonstances. Etroitement contrôlé, Olaso a pour tâche de faire exécuter les ordres que ne peut donner directement l'agent de Moscou. C'est le seul travail dont il soit capable ; il ne peut être question qu'il soit envoyé au front car le Parti connaît la véritable mesure de son « héroïsme ».

Peut-être les agents de Moscou ont-ils décelé chez ce personnage médiocre, apte à la délation et au double jeu les qualités du parfait policier, qualités précieuses à ce moment-là. Tant qu'Olaso sera sous leurs ordres il leur sera fidèle, comme tous ceux qu'ils tiennent, qu'ils soient de simples agents de police « espagnols » par accident géographique ou des hommes de gouvernement comme le ministre des Affaires étrangères, le « socialiste » *Julio Alvarez del Vayo*, ou comme le président du Conseil lui-même, le « socialiste » *Juan Negrin* (8). Olaso qui a vécu en France parle français et doit faciliter les relations avec de nombreux agents de la G.P.U., de nationalités diverses, qui parlent pour la plupart le français mais dont aucun ne parle espagnol (9) car le Ko-

(8) Le B.E.I.P.I. a publié (n° 107 du 1-15-4-54) un compte rendu du livre de l'ancien ministre stalinien *Jesus Hernandez* qui prouve que les Soviétiques étaient en fait les maîtres de l'Espagne Républicaine. Il faut signaler que le livre de Hernandez porte dans la version espagnole d'origine le titre révélateur : *J'ai été un ministre de Staline*.

On lira également sur ces divers points les ouvrages de *Indalecio Prieto*, *Luis Aragoistain*, *Francisco Largo Caballero*, *Julian Zugazogitia*, *Diego A. de Santillan*, *J. Garcia*, *Pradas*, *Julian Gorkin*, *F. Fernandez Alboz*, *Kricitsky*, *Mac Govern*, *George Orvell*, etc.

(9) Il est certain qu'Olaso fut en rapport avec *London* et *André Simone* (= *Otto Katz*) (pendus depuis à Prague), le premier beau-frère du député communiste

mintern n'avait jamais envisagé l'éventualité d'une révolution en Espagne.

Olaso est nommé Inspecteur Général de l'Ordre Public de Catalogne, poste un peu symbolique, mais qui lui permet de dispenser des faveurs, d'introduire des membres du Parti dans les services de police et surtout d'avoir sous ses ordres une équipe de policiers qui sont à la fois militants communistes sûrs. Pour être agréable au Parti, il lui suffit d'en exécuter les ordres sans discussion. Ces ordres lui sont donnés par un hongrois qui parle l'espagnol et le catalan, un mystérieux « *Pedro* » qui se trouve sur place depuis plus d'un an en qualité d'instructeur attiré du Komintern auprès des staliniens de Catalogne. C'est ce *Pedro* qui a dirigé en fait la succursale catalane du P.C.E. (le P.C. de Catalogne), qui lui a, sur l'ordre du Komintern, interdit de participer à « *l'Alliance Ouvrière* », puis l'a obligé à faire volte-face et à y adhérer ; c'est lui qui a préparé dans la coulisse la fusion des quatre partis dits « marxistes » et pu constituer ainsi, après un long travail de corruption parmi les dirigeants des trois partis non-staliniens, plusieurs jours après le début de la guerre civile, le P.S.U.C. (Parti Socialiste Unifié de Catalogne). La constitution du P.S.U.C. fut décidée sans consultation préalable des adhérents de chacun des Partis ; aussitôt le P.S.U.C. devait adhérer à la III^e Internationale en ne conservant qu'un simulacre d'indépendance vis-à-vis du P.C.E. que dirigeaient à l'époque l'italien *Palmero Togliatti* (aujourd'hui secrétaire général du P.C. italien) que l'on appelait *Ercoli* dans les milieux du Komintern et *Alfredo* en Espagne, l'argentin *Vitorio Codovila (Medina)* (actuellement secrétaire général du P.C. en Argentine) et *Stepanov*, un Polonais ou un Bulgare, qui se faisait appeler *Moreno*.

Pedro (10) est une puissante personnalité ;

de la Seine, Raymond Guyot, actuellement responsable de la Fédération de la Seine du P.C.F. A Barcelone, ce beau-frère de Guyot se faisait appeler « Gerard » et avec d'autres agents étrangers il travaillait sous les ordres de *Victorio Sala*, chef de la surveillance des étrangers. Tous dépendaient en fait du hongrois *Pedro (Erno Gero)* et de la police espagnole qui était aux mains du P.C.E.

Peut-être Olaso eut-il encore l'occasion de travailler avec *Gerhard Eisler*, chef de l'espionnage soviétique aux Etats-Unis pendant la dernière guerre, et d'autres agents en « mission » en Espagne : *Farkas*, par exemple, actuel ministre de la Guerre en Hongrie qui venait apporter des ordres de l'I. C. des Jeunes au secrétaire général des Jeunesses socialistes unifiées, *Santiago Carrillo Fedeli*, du Comité central du P.C. Italien ; l'Allemand *Peters Ners*, le russe israélite *Leo*, de son vrai nom *Kraft*, attaché militaire au Consulat de l'U.R.S.S. à Barcelone, etc...

(10) *Pedro* de son vrai nom *Singer* naquit à Fiume dans une famille juive lorsque cette ville appartenait à l'Autriche-Hongrie. Jeune ingénieur à Budapest, il milita au P.C. hongrois. Son frère aîné était membre du Comité central. Après la défaite de la révolution de *Bela Kun*, il fut de ceux qui se réfugièrent en Allemagne. Grâce à son frère qu'Eugène Varga employait à la Délégation commerciale de l'U.R.S.S. à Berlin, *Singer* fut envoyé en U.R.S.S. pour y poursuivre ses « études ». Il entra à la G.P.U. et prit alors le nom d'Erno Gero. Après une préparation spéciale il revint en France où il fut chargé d'organiser les communistes hongrois et en 1933 passa en Catalogne. Il demeura à Barcelone durant toute la guerre civile, où il dirigea à la fois le P.S.U.C. et le Consulat de l'U.R.S.S. à Barcelone, dont *Antonov-Ovsenko* n'avait que la direction nominale. A un moment, il s'opposa à *Togliatti* sur

doué d'une vaste culture politique, d'une capacité de travail extraordinaire, d'une forte volonté de réussir, c'est un organisateur sans défaut, alerte, infatigable, vigilant et courageux. Il commande les staliniens de Catalogne et *Antonov Ovsenko*, Consul général d'U.R.S.S., à Barcelone, tremble devant lui. Il est le chef effectif d'Olaso qui lui rend compte de tout ce qui se passe dans la police, et transmet ses ordres aux staliniens intégrés aux corps de police. Pendant qu'Olaso est inspecteur général de l'Ordre public en Catalogne se produit à Barcelone une série d'enlèvements suivis de disparitions définitives d'antistaliniens étrangers parmi lesquels *Marc Rein* (fils du leader socialiste russe *Abramovitch* de la direction des Mencheviki et de la II^e Internationale), l'Autrichien *Kurt Landau*, le Tchèque *Erwin Wolf*, l'Allemand *Hans Freund* connu sous le nom de *Moulin* (11).

La « surveillance » des étrangers

Un proche collaborateur d'Olaso à la direction de la police politique de la Préfecture de Barcelone, *Victorio Sala* (12) ancien staliniens revenu au Parti après l'avoir quitté pendant quelques années qui se montrait particulièrement zélé pour faire oublier son ancienne opposition, était chargé de la « surveillance » des étrangers et agit bien des fois en provocateur. Olaso et *Sala* connaissaient beaucoup de secrets relatifs aux agissements criminels de la G.P.U. à Barcelone. *Sala* dépendait lui aussi, non-officiellement, de *Pedro*. Il fut envoyé au Mexique par le P.C.E. car il était trop dangereux de le laisser en France où il était beaucoup plus connu qu'Olaso ; en outre il savait trop de choses sur les rapports du P.C.E. avec le P.C.F. ayant été l'un des responsables chargés de transporter en France la documenta-

l'application de la ligne du Parti en Catalogne et, en manière de punition, il fut envoyé à Madrid quand la direction du P.C.E. vint s'établir à Barcelone en même temps que le gouvernement républicain. Cette disgrâce dura peu et on dut bientôt le rappeler de nouveau à Barcelone. La guerre achevée, *Gero* rentra en U.R.S.S. où *Manouïlsky* le prit comme secrétaire, ce qui faisait de lui en fait un personnage plus important dans l'Internationale communiste que son secrétaire général, *Dimitrov*. On sait quel rôle il joue aujourd'hui en Hongrie, où il est ministre de l'Economie nationale.

(11) Tous ces enlèvements suivis de meurtres étaient effectués par les brigades du G.P.U. fonctionnant *apparemment* en marge de la police officielle. En fait, celle-ci était complice, car, sans cette complicité, on ne s'expliquerait pas que la police n'ait pas une seule fois découvert ni les ravisseurs ni les cadavres des disparus, alors que, dans plusieurs cas, l'enlèvement lui avait été signalé dès le jour suivant avec tous les détails. D'après *Jesus Hernandez (La grande trahison)*, le cadavre d'Andrés Nin fut jeté à la mer. Mais cela n'implique pas qu'on ait fait de même pour tous.

(12) Membre de la direction de la Fédération communiste Catalano-Baleare au début de la dictature de *Primo de Rivera*, *Victorio Sala* fut délégué pour aller traiter à Moscou des problèmes intérieurs du Parti qui étaient fort compliqués. Mais il ne put partir. Un autre dirigeant du P.C.E., *Fontanilles*, amant de la femme de *V. Sala*, craignant de perdre sa maîtresse que son mari voulait emmener avec lui en U.R.S.S., dénonça à la police le voyage projeté et le lieu où se réunissaient les délégués et les autres membres de la direction. Toute la direction de la fédération catalane fut arrêtée. Le délateur put ainsi garder la femme de *V. Sala* et passa ouvertement au service de la police.

tion du P.C.E., peut-être une partie des archives de la police stalinienne d'Espagne et même de l'argent. La dernière étape de sa mission de transfert de documents allait du village espagnol d'Agullana au village français de *La Bajol* où l'attendaient des hommes de confiance envoyés spécialement par le P.C.F. ou les services de la G.P.U. Parvenu au Mexique, Sala fut expulsé sans bruit du Parti. Aujourd'hui il y mène une vie retirée, propriétaire d'un bar dans une rue du centre de Mexico, à l'écart de toute activité politique et des milieux de l'émigration. Entre Sala et le P.C.E. doit exister un accord tacite en vertu duquel Sala a le droit de vivre en paix en échange de son silence, naturellement jusqu'au jour où le P.C.E. ou le M.V.D. jugeront bon de le faire disparaître. Victorio Sala vivant est toujours un danger comme l'était Olaso, qui, n'ayant pas été supprimé au bon moment, après la guerre d'Espagne, a causé des pertes énormes au Parti comme on le verra plus loin (13).

L'auxiliaire de « Pedro »

Olaso, dont l'intelligence politique était inférieure à la moyenne, ne comprenait rien à la véritable nature du stalinisme mais sentait instinctivement qu'il pouvait s'y accorder. Sa besogne d'agent du P.C.E. dans le B.O.C. lui ayant valu de nouveau la confiance des staliniens, Olaso reconnaissant est désormais prêt à se dévouer au Parti et à ne rien lui refuser. Il croit qu'on lui a pardonné ses fautes passées, que son attitude soumise, les services qu'il a rendus depuis, et ceux qu'il est disposé à rendre lui ont donné droit au pardon et à une vie confortable. Le P.C. lui a même rendu sa femme (entre temps, son amant Gabriel Léon Trilla avait été exclu du Parti) et à cette époque Dolorès Garcia (*Lolita*) travaillait à Barcelone dans l'organisation des femmes stalinienne *Union de Dones de Catalunya*.

Lorsque des raisons politiques font que le P.S.U.C. lui enlève le poste qu'il occupait, Olaso qui est déjà rompu aux besognes policières et a été un policier satisfaisant, est chargé par Pedro, qui trône aux réunions du Bureau politique du P.S.U.C. qu'il dirige avec une énergie déci-

(13) Quelqu'un qui appartient à la police de Barcelone et qui a rompu depuis avec le stalinisme nous a fait savoir qu'Olaso, lorsqu'il occupait son poste d'inspecteur général, travaillait aussi au P.S.U.C. sous les ordres de Pedro bien qu'il n'y occupât pas de poste officiel. Il est vraisemblable aussi qu'il fut en rapport avec les staliniens qui travaillaient au S.I.M., bien qu'il n'en fut pas membre. Il est évident qu'Olaso devait finir comme il a fini, ajoute en substance notre correspondant. Ce qui étonne, c'est qu'il ait tant tardé à mourir. Nécessité tactique, probablement. Il aurait été un témoin dangereux si, délivré de la peur, il avait pris le chemin du « Campesino ». Ses révélations auraient été bien plus redoutables pour les staliniens... Avec lui disparaît un des individus les plus marquants de ces groupes qui commirent tant de crimes. S'il avait été courageux, il se serait révolté contre son destin de cadavre en sursis, au lieu de se résigner à la condamnation qu'il sentait peser sur lui. S'il n'a pas été « suicidé », il devait savoir que ses jours étaient comptés et il a préféré se suicider avant d'être « liquidé ». Un autre agent du N.K.V.D. à Barcelone (qui abandonna le P.C. en 1937) a connu personnellement Olaso lorsqu'il était aux ordres de Pedro. C'était, nous a-t-il dit, l'homme de toutes les affaires louches et, en tant que chef du service des cadres du P.S.U.C., il détenait les « biographies » de tout le monde.

sion (14) de ne s'occuper que des questions policières, en qualité de secrétaire de la commission des cadres. Dès lors, Olaso dirige une sorte de police intérieure du Parti qui a pour mission, outre la surveillance des militants staliniens, de former des policiers que le Parti fera entrer par la suite dans l'organisation officielle de la Police de l'Etat, dans l'armée, ou qui seront des policiers à la solde et au service du Parti, disséminés dans tous les secteurs.

Le Parti, et surtout « Pedro », c'est-à-dire la G.P.U., reconnaissent donc à Olaso une certaine compétence dans les affaires policières. Olaso poursuit sa tâche. Tandis que les Brigades Internationales subissent une purge (15), les staliniens de Catalogne pour ne pas rester en arrière envoient des émissaires aux Divisions commandées par des staliniens. Dans les Divisions dont la direction n'est pas entièrement communiste, ces émissaires sont reçus par des staliniens camouflés ; ils apportent des listes de soldats ou d'officiers socialistes, anarchistes, membres du POUM, nationalistes catalans, qu'il faut faire disparaître car ils sont gênants pour les staliniens (16). Olaso

(14) Sur le rôle de *Pedro* au P.S.U.C., les témoignages écrits sont inexistant, bien qu'un grand nombre de ceux qui furent les témoins de son action aient quitté en majorité les rangs du communisme. En ce qui concerne le P.C.E. on retiendra deux témoignages essentiels : celui de *Enrique Castro Delgado*, « *J'ai perdu la foi à Moscou* », et le livre de Jesus Hernandez intitulé en français : « *La grande trahison* » qui appelle beaucoup de réserves. On peut lire aussi dans le livre d'Endorio Ravines : « *La gran estafa* », les chapitres sur la guerre civile d'Espagne. Ce dernier sera bientôt édité en français.

(15) Dans le livre du socialiste espagnol *F. Fernandez Alborz* : *La Bestia contra Espana* (Montevideo, 1951) on trouve, p. 161 : « *Je me souviens du camarade Baquero, président de la Fédération Provinciale Socialiste d'Albacete, qui me promit une abondante documentation pour qu'un jour nous dénoncions les crimes perpétrés par les agents de la III^e Internationale, assassinant les volontaires internationaux socialistes et d'autres partis qui ne se prétaient pas aux manœuvres politiques des communistes, lesquels avaient trouvé dans les Brigades Internationales qui avaient leur base à Albacete, un filon de grande affaire financière en plus d'un énorme moyen de chantage politique.* »

Voir aussi sur les Brigades Internationales, *Guerra en Espana* du colonel Jesus Pérez Salas et, malgré de nombreuses erreurs, le petit livre publié à Madrid en 1948 par le Bureau d'Information Espagnol : « *Les Brigades Internationales : l'aide étrangère aux rouges espagnols* » qui a le mérite d'être le seul ouvrage d'ensemble. Les communistes n'ont pas réussi à publier un livre documenté sur la question, entre autres raisons, parce que les chefs des dites Brigades ont été pour une bonne part fusillés ou expulsés, tel le célèbre André Marty, leur chef.

(16) Prieto qui fut ministre de la Défense Nationale pendant la guerre d'Espagne dénonça des cas d'assassinats de militants socialistes par des staliniens dans un rapport au Comité National du Parti Socialiste (voir le texte sténographique publié sous le titre : *Como y por que sali del Ministerio de Defensa Nacional*. Intrigas de los rusos en Espana).

Le ministre de l'Intérieur (socialiste) Zugazagoitia qui devait être fusillé ensuite par les franquistes apporta des témoignages identiques en plein conseil des ministres.

Cf. : son *Historia de la Guerra de Espana*, ainsi que le III^e volume de *La C.N.T. en la Revolución Espanola* de José Peyrats, et le livre de Nick Gillan : *le Mercenaire*.

ne manque donc pas de travail et il collabore étroitement, sans en faire partie nommément, avec le S.I.M. (Service d'Investigation militaire) qui est complètement noyauté par les staliniens (17).

Olaso rentre en France

La guerre achevée, Olaso rentre en France, on ne sait exactement à quelle date. Olaso est de ces privilégiés que ne concerne pas la consigne du Parti : « Les réfugiés ne doivent pas quitter les camps ». Peut-être quelqu'un qui connaît son passé sait-il qu'il est dangereux de le laisser en difficulté ; Olaso a sans doute d'utiles relations en France : n'a-t-il pas connu à Barcelone Marty, Tillon, Lecœur ? Une fois en France, Olaso mène une vie effacée. Son nom n'est pas prononcé comme le nom de militants staliniens qui se livrent à une activité quelconque. Il cesse d'exister politiquement, du moins pour les émigrés. Comme à d'autres époques de sa vie, Olaso entre dans l'ombre ; mais cette fois il n'a pas à se faire oublier ou pardonner, il est seulement un élément que le Parti désire conserver.

Pour l'ensemble des républicains espagnols émigrés en France, Joaquín Olaso est resté dans l'obscurité jusqu'au jour récent où les journaux français comme *l'Aurore* du 23 mars 1954 et le *Figaro* du 25 mars ont expliqué les circonstances suspectes de sa mort et de celle de sa femme Dolorès Garcia. *L'Aurore* nous apprend que celle-ci vivait sous la fausse identité de *Charlotte Martin*, épouse séparée d'un certain *Jeanet* ; que Dolorès Garcia était née à Bilbao en 1901, était communiste de longue date et « entrée en 1939 à l'ambassade du Chili comme secrétaire du Consul Général d'alors, Pablo Neruda, devenu depuis chef du communisme chilien... » et que « Joaquín Olaso, âgé de 52 ans (était) membre influent du P.C. espagnol, réfugié en France... adjoint durant l'occupation de Marty, Tillon et Camphin. Olaso, lui, était de longue date un agitateur communiste espagnol redouté. Dans les F.T.P. il avait été sous les ordres immédiats de Camphin, chargé du service des armes et des explosifs... Il est certain que, ces derniers temps, il était encore un ami fidèle des récents épurés ou rétrogradés du P.C. » (18).

Suivant les informations de *l'Aurore*, le *Figaro* dit qu'Olaso était « membre du Parti communiste espagnol » et qu'il avait été « dans les F.T.P. le collaborateur immédiat de Marty, de Tillon et de Camphin ». Les faits prouvent qu'Olaso ne put être l'adjoint de Marty sous l'occupation. D'autre part il n'est pas certain qu'il fut celui de Tillon et de Camphin. Camphin mena son activité de résistant dans le Nord et le Pas-de-Calais, Tillon

(17) Les atrocités du S.I.M. furent dénoncées à l'époque, non seulement par la C.N.T. (voir l'ouvrage de José Peyrats déjà cité, tome II), mais aussi par le Président *Companys* dans un document retentissant qu'il adressa en 1938 au président du Conseil des ministres, le crypto-stalinien Juan Negrin.

(18) Il faut écarter plusieurs inexactitudes commises par *l'Aurore*.

1) Olaso ne pouvait être l'adjoint de Marty pendant l'occupation puisque Marty se trouvait alors à Moscou et Olaso en France d'abord, en déportation en Autriche ensuite.

2) Olaso ne fut jamais ce qu'on peut appeler un « agitateur » et ne fut jamais redouté comme tel.

3) Il est difficile de croire qu'Olaso était resté jusqu'à sa mort l'ami de Marty, Tillon, Lecœur, Camphin. Expulsé du P.S.U.C. dès son retour en France en 1945, Olaso ne les revit probablement jamais.

mena toujours la sienne loin de Paris, et sans négliger le fait qu'Olaso put faire sous l'occupation des voyages en province il ne faut pas oublier qu'il résida toujours à Paris. Ce n'est évidemment pas à son retour d'Allemagne en 1945 qu'Olaso put avoir une activité dans la Résistance puisque la France était alors libérée ; d'autre part, Olaso, dès qu'il fut rentré, fut jugé par le P.S.U.C. et expulsé comme mouchard.

Dans la vie d'Olaso, une époque est demeurée obscure et personne n'en a jamais rien dit, à commencer par le Parti. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, le Komintern met un terme à son bellicisme. La signature du pacte germano-soviétique en août 1939 a renversé la situation européenne en mettant pour un temps l'U.R.S.S. aux côtés du III^e Reich. Aussi le Komintern change-t-il de front. L'ennemi n'est plus le totalitarisme nazi mais la démocratie impérialiste. L'attitude du P.C.E. ne diffère en rien de celle des autres partis de la III^e Internationale. En France, les staliniens espagnols marchent la main dans la main avec les staliniens français contre le gouvernement « impérialiste » de Daladier (19).

Quelle est alors l'attitude d'Olaso ? Logiquement, celle de tous les staliniens résidant en France : défaitisme favorable aux Allemands enveloppé de grossières consignes prétendument révolutionnaires. Un singulier article signé *Elisa Uriz* (20) et paru dans le premier numéro de la revue « théorique » du P.S.U.C., *Cuaderns del Comunisme* (n° 1, février 1946) nous apprend parmi bien des mensonges quelques vérités bien dissimulées. Cet article intitulé « Héros du P.S.

(19) Si, après la guerre, le P.S.U.C. a tenté d'acrédi- ter la légende de la résistance des staliniens espagnols en France dès 1940, d'autres textes prouvent le contraire : ceux qui furent publiés par le P.C.E. et le P.S.U.C. au Mexique et le texte suivant de Santiago Carillo :

« Les fortes traditions de lutte et d'internationalisme de notre parti étaient profondément enracinées dans ses militants. Ces qualités, leur attachement au Parti, leur confiance illimitée dans son Comité central, en José Diaz et en Dolorès Ibarri et tout particulièrement dans la Grande Union Soviétique, dans son parti bolchevik et dans le camarade Staline, furent mises à l'épreuve dans les journées du traité de non-agression germano-soviétique, lorsque les forces de la réaction et de l'impérialisme, rageant de l'échec de leurs efforts pour constituer un bloc agressif des pays capitalistes contre le pays du socialisme, se lancèrent dans la plus désespérée des répressions anticommunistes.

« Alors, les communistes espagnols, leur Comité central en tête, n'hésitèrent pas une seconde. Ils se mirent aux côtés de l'U.R.S.S. dont le geste assurait la victoire postérieure des forces de la démocratie sur le fascisme. Même les militants les moins évolués du point de vue politique, les moins préparés, se faisaient ce raisonnement simple et profond : « C'est Staline qui l'a fait. C'est le parti bolchevik qui l'a fait. Alors, ils ont certainement bien fait. Ce doit être favorable à notre cause. »

« La foi et la confiance justifiées dans le camarade Staline, dans le Parti fondé par le grand Lénine, la foi dans le pays du socialisme qui a été et sera toujours un des caractères distinctifs de notre Parti et notre orgueil, aidèrent les communistes espagnols à s'orienter justement dans la situation.

« Plus tard, l'agression nazie contre l'Union soviétique et la lutte glorieuse de l'Armée rouge et des peuples soviétiques qui ouvrirent des possibilités pour une lutte plus large parmi les peuples envahis par les

U.C., J. Miret », est consacré à Joseph Miret qui, blessé dans un bombardement allié, fut achevé le même jour (17 novembre 1944) au camp de concentration de Florisdorf (Autriche). Ce Miret était membre du Comité central du P.S.U.C. et il fut pendant la guerre ministre du gouvernement de la Généralité de Catalogne. Il avait été arrêté, alors qu'il se cachait sous une fausse identité, dans la nuit du 30 novembre au 1^{er} décembre 1942 (21). Dans ce coup de filet, écrit Elisa Uriz, tombèrent plus de 40 Espagnols, résistants dangereux. L'importance exceptionnelle de cet événement provenait du fait que parmi les Espagnols arrêtés se trouvait un personnage important, le « Ministre de la Catalogne » (en français dans le texte). Selon Elisa Uriz, Joseph Miret était poursuivi depuis 1940 (22). Elisa Uriz écrit que ce coup de filet fut « facilité par un misérable » dont elle ne donne pas le nom. Ce misérable ne serait-il pas Joaquin Olaso ? Si son nom n'est pas mentionné c'est probablement parce que Elisa Uriz a des ordres du Parti pour laisser en paix Olaso.

La déportation à Mauthausen

Moins généreux que la police de Primo de Rivera, la Gestapo ne sut aucun gré à Olaso de ses délations et l'expédia avec Dolorès Garcia dans un camp de concentration. Le 28-8-43, il échoua à Mauthausen (Autriche) où on lui donna le n° 34.576 (23) ; quant à Dolorès Garcia, elle fut envoyée au camp de femmes de Ravensbrück (Allemagne).

A Mauthausen, Olaso voit le vide se faire autour de lui ; ses anciens camarades l'ont exclu de l'organisation communiste existant dans le camp

hitlériens et donnèrent à la guerre son plein caractère de libération démocratique, déterminèrent les communistes espagnols à se jeter dans la lutte armée contre les occupants allemands, au côté des communistes et du peuple français... » (Santiago Carrillo (membre du B.P. du P.C.E.) : in « Nuestra Bandera » (organe théorique officiel du P.C.E.), n° 28, juin-juillet 1948).

Ce texte prouverait si l'on en doutait encore que les communistes espagnols en France attendirent, pour résister à l'armée d'occupation, le début du conflit germano-soviétique. La légende d'un *Miret* résistant depuis mai 1940 est donc pure invention.

(20) *Elisa Uriz*, stalinienne fanatique, veuve d'un ancien dirigeant du P.S.U.C., *Antonio Sésé* qui fut tué à Barcelone en mai 1937 alors qu'il allait prendre possession du poste de ministre de la Généralité.

(21) Son arrestation était due au hasard. Il fut pris dans une rafle opérée à la suite de la bombe lancée au cinéma Gaumont. La police présenta probablement à Olaso une série de photographies d'Espagnols qu'elle recherchait. Il identifia Miret et la police découvrit alors qu'elle le tenait en son pouvoir sans s'en douter. D'autres militants espagnols confrontés auparavant avec Miret s'étaient bien gardés de dévoiler son identité. Mais le « héros » Olaso céda immédiatement à la pression des policiers et pour la seconde fois trahit ses camarades.

(22) Ici, un mensonge par omission : en 1940, époque de l'entente germano-soviétique ce n'est assurément pas par la Gestapo que Miret pouvait être persécuté. Lorsqu'*Elisa Uriz* parle de « deux ans et demi de recherches ininterrompues » elle prétend faire croire que Miret aurait été poursuivi dès le mois de mai 1940, ce qui est chronologiquement absurde.

(23) Etant donné que Joseph Miret fut interné lui aussi à Mauthausen sous le numéro 34.584, tout porte à croire qu'il faisait partie du même convoi qu'Olaso.

et ils le tiennent à l'écart. Olaso cherche à quitter le camp, mais pour cela il faut qu'une décision de la direction l'envoie dans un autre camp ou bien dans un commando de travail à l'extérieur ; pour bénéficier d'une telle décision, Olaso doit être en bons termes avec les prisonniers que les S. S. utilisent comme auxiliaires administratifs et qui peuvent favoriser leurs amis lorsqu'ils sont chargés de dresser les listes de prisonniers pour un commando ; or ces prisonniers sont précisément tous des communistes et Olaso ne peut donc rien attendre d'eux. En 1944 un jeune anarchiste catalan est désigné pour aller à Melt dans un commando, mais il aime mieux rester à Mauthausen pour ne pas se séparer d'un parent lui aussi anarchiste catalan. Olaso exprime le désir de partir à sa place. Le jeune anarchiste en parle à son beau-frère qui est un homme influent, délégué des anarchistes au Comité du camp. A son tour, celui-ci en parle à un nommé Montero (24) délégué du P.C.E. au Comité et, comme il voyait Olaso déambuler toujours seul dans le camp, tenu dans l'isolement par les communistes, il demanda à Montero la raison de ce comportement étrange. Pourquoi Olaso veut-il quitter le camp à la place de son beau-frère ? Montero répond : « *Bien que nous ayons mis Olaso à l'écart de notre organisation, nous ne voyons aucun inconvénient à ce qu'il parte en commando si tel est son désir. La raison pour laquelle nous l'avons exclu de notre mouvement est une affaire qu'il faudra tirer au clair à notre retour en France* ». Montero n'en dit pas davantage et l'anarchiste n'en demanda pas plus. La vie du camp comporte beaucoup de silence et la règle générale est de se taire souvent, surtout de ne pas s'immiscer dans le secret des organisations auxquelles on n'appartient pas. Montero fit donc le nécessaire et Olaso fut inscrit sur la liste des départs à la place du jeune anarchiste.

Mais comme Montero et le délégué anarchiste au Comité des organisations espagnoles de Mauthausen travaillent ensemble quatorze heures par jour, Montero finit par faire à son compagnon cette confidence : « *Olaso a été faible devant la Gestapo et lorsqu'il a été confronté avec Miret, il l'a reconnu* ». (Or Montero se trouvait parmi les communistes qui, avant Olaso, furent confrontés avec Miret et refusèrent de le reconnaître afin de le sauver bien qu'ils fussent brutalisés).

En mars 1945 arrivent au camp de Mauthausen, venant de Ravensbrück, avec d'autres prisonnières et en particulier trois espagnoles, Dolorès Garcia. Parmi ces femmes, se trouve celle du militant anarchiste déjà nommé : elle fait à son mari un éloge émouvant de l'attitude admirable de Dolorès Garcia à Ravensbrück ; plus âgée que ses compagnes, elle s'est comportée envers elles comme une mère, les réconfortant, leur donnant confiance et courage malgré leur triste condition de N.N. (25). Le comportement à Mauthausen de l'anarchiste catalan, membre du Comité du camp est si admirable que les communistes du camp

(24) *Montero*, militant du P.C.E., fut chef d'une brigade pendant la guerre civile. Militant asturien combattif, au retour de déportation, le Parti l'envoya prendre part à l'action clandestine en Espagne. Il est mort à Séville dans des circonstances demeurées mystérieuses.

(25) N.N. signifiait dans l'argot des camps *Nuit et brouillard*. Cette expression désignait les internés qui n'étaient pas passés devant un tribunal avant d'être déportés. L'instruction de leur cas n'était pas achevée, ils demeuraient au secret tant que leur sort n'était pas réglé. A certains égards, la condition des N.N. était pire que celle des déportés condamnés.

avec lesquels il est en contact, en particulier Octave Rabaté, le font rapatrier avec le premier convoi de Français qui quittent le camp et les quatre femmes espagnoles, en le faisant passer pour un Français et en prenant soin d'aplanir pour lui toutes les difficultés du voyage (26). Arrivé à Paris, il est logé provisoirement aux frais du P.C.F. à l'hôtel Lutetia ; le premier soir, tandis qu'il dîne avec les quatre Espagnoles, arrivent deux femmes, Mme Cécilie Miret et Mme Rabaté. Madame Miret et Dolorès Garcia s'empressent. Madame Miret demande à Madame Olaso si elle a des nouvelles de son mari ; elle apprend alors que Miret est mort (27) à Florisdorf, commando dépendant du camp de Mauthausen.

L'exclusion, le silence, la mort

De retour à Paris, Olaso est aussitôt jugé par le P.S.U.C. et exclu. Dès lors, il semble n'exercer aucune activité politique. Dès 1945, il accepte du travail à la *Société Parisienne d'Impression*, 4 rue Saulnier, Paris-9^e, et sa vie paraît parfaitement normale. Pourtant, quelques mois avant sa mort, le bruit courut dans les milieux de l'émigration espagnole que le Parti lui avait demandé un service et qu'Olaso s'était empressé de le remplir.

Ce qui est certain, c'est que malgré quelques confidences d'Olaso qui se plaignait de l'injustice dont il avait été la victime, il n'attaqua ni ne critiqua jamais le parti. Il tenait à n'être remarqué par personne. Dans la maison où il travaillait, où l'on imprimait les publications des organisations espagnoles réfugiées en France et où s'élevaient parfois des discussions assez vives,

(26) Cette générosité n'était pas absolument désintéressée. Les communistes tentaient de l'enrôler et ils lui proposèrent à plusieurs reprises d'entrer au Parti en lui laissant entrevoir une carrière brillante. Mais ce fut peine perdue. Il est resté un honnête anarchiste.

(27) A Paris, on ne savait pas avec exactitude ce qui s'était passé lors de l'arrestation des Espagnols et comment s'était comporté Olaso. Prisonniers de la Gestapo, les Espagnols ne purent certainement communiquer avec l'extérieur que par des moyens de fortune. Une fois internés dans les camps, ils eurent probablement le moyen de faire parvenir à la direction du P.C.E. en France, par le canal du P.C.F., des informations incomplètes. Olaso donna des faits une version différente de celle de Miret. C'est ce qui explique l'attitude prudente de Montero.

Bien que Miret et Olaso aient été expédiés tous les deux à Mauthausen, il n'est pas possible de savoir si Miret, avant de quitter Paris, ou une fois arrivé au camp, eut le moyen de renseigner le Parti sur ce qui s'était passé entre lui et Olaso pendant leur confrontation. Olaso donne, à Mauthausen, la version des événements qui lui convient et Montero ne peut se faire de l'affaire une opinion précise et définitive. C'est pourquoi il remet à plus tard la solution définitive du problème. En 1945, comparissant devant le Parti, Olaso invoque comme excuse qu'il avait été torturé par la Gestapo et n'avait révélé l'identité de Miret que sous l'emprise de la douleur. Madame Miret ignorait tout cela (bien qu'elle eût été, selon Elisa Uriz, arrêtée en même temps que son mari) lorsque, retrouvant Dolorès Garcia à l'Hôtel Lutetia, elle la serra dans ses bras.

Une fois qu'Olaso eût été jugé par le Parti et condamné à l'exclusion, Dolorès Garcia prit la défense de son mari, excusant sa faiblesse en alléguant qu'on ne pouvait résister aux tortures, et assurant qu'il était victime de l'injustice du Parti. Quant à Madame Miret, elle rentra ensuite en Espagne.

Olaso restait silencieux ; il se sentait d'ailleurs en butte à l'hostilité de ses compagnons de travail, ceux qui n'allaient à l'imprimerie que pour y exécuter la mise en page des publications, ne lui parlant jamais que de sujets d'ordre professionnel.

Si Olaso ne parlait jamais du Parti, celui-ci gardait aussi envers lui un silence complet. Sans doute ce silence était-il lourd de menaces. Tous ceux qui connaissaient le cas d'Olaso estimaient que le Parti n'hésiterait pas à le supprimer s'il le jugeait utile. Pour l'instant un accord tacite obligeait le Parti et Olaso à garder un silence réciproque. Chacun en savait trop sur l'autre. Les gens qui ignoraient les dessous de l'affaire s'étonnaient, tandis que des exclus du P.C. continuaient après dix ans à subir les attaques et les diffamations des publications communistes, qu'Olaso, expulsé, lui, pour un motif grave, une délation qui selon le dire des staliniens, avait entraîné la déportation de plusieurs camarades résistants et la mort de Joseph Miret, continuât de vivre en paix en ayant à affronter seulement le silence. Ce silence était-il habilement concerté, afin qu'Olaso tombât dans l'oubli et pût être bientôt supprimé discrètement sans susciter des réactions gênantes, ou bien au contraire était-il le prélude d'une réconciliation qui aurait permis à Olaso de retourner au Parti comme l'avaient fait déjà des personnages d'une plus grande notoriété politique, jadis exclus eux aussi, Gabriel Léon Trilla, Victorio Sala, Eteivino Vega, Antonio Balbontin ? Cette dernière hypothèse parut vraisemblable dans le milieu de l'émigration lorsque courut le bruit d'une réconciliation après qu'Olaso eût rendu, dit-on, un service au Parti.

Si sa mort fut véritablement accidentelle, elle a du moins servi merveilleusement le M.V.D. ; Olaso emporta en effet dans sa tombe bien des secrets sur les crimes perpétrés en Espagne par les tueurs de la G.P.U. au cours de la guerre civile, et notamment la disparition à Barcelone, en 1937, de Marc Rein, Erwin Wolf, Kurt Landau, Moulin, etc. Il ressort de tous les témoignages recueillis qu'Olaso connaissait au moins une partie de la vérité sur toutes ces affaires.

Au consulat du Chili, paraît-il, lorsque fut révélée par la presse la véritable identité de *Charlotte Martin*, ex-épouse Jeantet, employée modèle qui avait toute la confiance des hauts fonctionnaires du Consul et du Consul lui-même, on fit un inventaire des archives et on constata la disparition de certains documents. Ensuite, au domicile de Dolorès Garcia furent retrouvées les photocopies de documents appartenant au Consul, documents que Mme Olaso n'était pas autorisée à sortir des archives et à faire photographier à l'extérieur.

On raconte encore que, lorsque la nouvelle de la mort de Charlotte Martin parvint au Consulat où l'on ignorait l'existence d'Olaso et les vrais rapports qui les unissaient, on crut à une liaison passagère discrètement passée sous silence et on donna l'ordre de s'occuper de toutes les formalités d'obsèques et d'en régler les frais. Cependant, un mystérieux inconnu se présenta au domicile de Mme Olaso, au milieu des préparatifs, comme un membre de la famille, assurant qu'il s'occuperait de tout et demandant que l'on ne touche à rien dans l'appartement. Devant une affirmation si catégorique, les fonctionnaires du Consulat s'effacèrent. On n'entendit plus parler de l'inconnu.

Si tout cela est vrai, on peut en déduire que Dolorès Garcia et Olaso n'avaient qu'en apparence rompu avec le Parti et qu'ils étaient demeu-

rés à son service (28). Dans ce cas, l'hypothèse du suicide par persuasion n'est pas à écarter et la thèse du suicide *dirigé* semble vraisemblable. On a émis aussi l'idée que, malgré son calme apparent, Olaso était travaillé par la crainte d'être abattu par les agents de la N.K.V.D. qu'il savait dépourvus de scrupules autant que lui-même. Cette crainte pouvait le poursuivre depuis son passage à Mauthausen où l'hostilité de ses compagnons de détention l'avait incité à partir travailler dans un commando parmi des inconnus. Dans un moment de dépression il pouvait avoir profité du sommeil de sa compagne pour accomplir le double suicide.

Les partis communistes sont remplis d'Olaso

Le monde communiste est rempli d'Olaso. Habituellement ils ne se suicident pas. C'est plutôt le M. V. D. qui les supprime lorsqu'ils peuvent constituer un danger ou simplement lorsqu'ils

(28) Deux points sont intéressants dans la vie de Dolorès Garcia Echevarieta :

1) Elle était entrée au Consulat Général du Chili à Paris sous une fausse identité, celle de *Charlotte Jeantet, née Martin*, chose anormale car on ne cache pas sa vraie personnalité sans un motif important.

2) Elle était entrée au Consulat en 1939 quand prit fin la guerre d'Espagne, alors qu'Olaso de retour à Paris avait repris avec elle la vie commune. A l'époque, le poste de Consul Général du Chili était occupé par le poète communiste *Pablo Neruda* qui est aujourd'hui l'un des principaux dirigeants du P.C. du Chili et l'un des champions du communisme aux yeux des intellectuels. Le « Prix Staline » qu'il a reçu allait autant au poète qu'au militant communiste dévoué qui utilise l'immunité diplomatique dans l'intérêt du Kremlin. En 1940-41, Pablo Neruda était en poste au consulat du Chili à Mexico ; il en profita pour délivrer un visa ou un passeport chilien au criminel peintre mexicain *David Alfaro Siqueiros* qui se trouvait alors en liberté provisoire sous l'inculpation de tentative de meurtre (donc dans l'impossibilité légale de quitter le pays). Dans la nuit du 24 au 25 mai 1940, avec un groupe de staliniens revêtus d'uniformes de la police, Siqueiros, lui-même vêtu d'un uniforme d'officier, avait pénétré pistolet au poing dans la maison de Trotski et tenté de l'abattre.

Siqueiros était inculpé en outre de complicité dans l'assassinat d'un des gardiens de Trotski, le citoyen américain *Sheldon Harle*, dont on découvrit le cadavre enterré dans une petite maison louée par le beau-frère de Siqueiros. Ainsi Pablo Neruda facilitait la fuite de l'assassin.

Donc, si Dolorès Garcia entra en 1939 au Consulat du Chili, ce ne fut pas par hasard en raison de ses compétences personnelles. Elle pénétrait au Consulat afin d'y exercer, pour le compte du M.V.D., la surveillance des Espagnols récemment réfugiés en France qui se présentaient en grand nombre au Consulat du Chili dans l'espoir d'y trouver un moyen de quitter la France, le Chili ayant annoncé qu'il accueillerait les anciens combattants de la guerre d'Espagne. En accord avec les autorités consulaires du Mexique et du Chili en France, staliniennes comme par hasard, les communistes espagnols contrôlaient attentivement les demandes de départ, opéraient sur ordre du M.V.D. une odieuse discrimination après avoir obligé les candidats à l'embarquement à remplir des questionnaires de type

deviennent inutiles. Le mystère planera toujours sur la mort d'Olaso et de sa femme. C'est un mystère de plus qui est venu s'ajouter à tous ceux qui ont assombri le règne du stalinisme ; les fabricants de basse littérature viendront encore embrouiller cette histoire et rendre plus difficile à comprendre la psychologie et le comportement de cette énorme fraction de l'humanité qui est embrigadée, de gré ou de force, par les dictateurs du Kremlin.

Ceux qui n'ont pas cru au suicide d'Olaso s'interrogent en vain sur un aspect de sa vie qui demeure inexplicable. Pourquoi Olaso travaillait-il sans relâche, comme « un chien de travail », peinant avec sa « Minerve » alors qu'il n'avait pas de soucis d'argent puisqu'il avait un emploi régulier et que sa femme, elle aussi, gagnait largement sa vie ? Pour quelle raison Olaso restait-il des heures et des heures dans l'imprimerie où chacun lui était hostile, le personnel connaissant son histoire et le tenant à l'écart ? Le couple Olaso-Garcia n'avait pas d'enfant, pas de famille à aider. Alors pourquoi tant d'acharnement ? Olaso cherchait-il à apaiser ses remords à force de fatigue physique ? C'est peu vraisemblable. Olaso était accoutumé à la duplicité de son existence, il n'avait pas de remords puisqu'il se jugeait au contraire victime d'une injustice de la part du Parti, comme le disait Dolorès Garcia à des amis proches. En vérité, l'explication est très simple : Le travail acharné d'Olaso obéissait à un but précis : amasser beaucoup d'argent qu'il envoyait à des membres de sa famille restés en Espagne où l'on construisait pour lui une maison. Olaso voulait finir ses jours dans une maison à lui, comme un bon petit bourgeois.

policier et les avoir soumis à des interrogatoires qui étaient autant de provocations. La persécution contre les antistaliniens fut telle qu'on arriva à faire descendre des bateaux prêts à lever l'ancre ceux qui étaient parvenus à tromper la surveillance des staliniens et qui, une fois embarqués, se croyant déjà en sûreté, avaient révélé à d'autres passagers leur véritable opinion politique. On avait disséminé des « moutons » parmi les émigrants.

Ce n'est pas une simple recommandation de Joaquín Olaso qui permit, comme on l'a dit, à Dolorès Garcia d'entrer au consulat du Chili comme *secrétaire particulière de Pablo Neruda*. Rien ne prouve que Neruda et Olaso se connaissent. Il est plus vraisemblable de penser que c'est le M.V.D. qui facilita l'entrée de Dolorès Garcia au service de Neruda, décision qui la liait à son tour à l'organisation pour laquelle travaillait déjà son mari. Il n'y avait pas à craindre que Neruda s'y opposât. Peut-être même était-il lui aussi collaborateur du M.V.D. En tout cas, il devait lui rendre plus tard au Mexique (où il était consul, comme il l'avait déjà été en Espagne) un important service. Neruda était soumis au bon vouloir du M.V.D. On ne peut s'expliquer autrement que les services consulaires du Chili en France fussent alors contrôlés par les staliniens espagnols aux ordres de la police russe et que Neruda *facilitât même cette mainmise sur ses services* afin de permettre aux staliniens espagnols de continuer la persécution de leurs compatriotes antistaliniens.

Le plus surprenant dans cette affaire c'est que le règne de M. Pablo Neruda au consulat de Paris ayant pris fin, jamais ses successeurs à ce poste ne découvrirent la véritable personnalité de « Mme Charlotte Jeantet » qui était demeurée attachée au consulat. Peut-être la police française elle-même l'ignorait-elle aussi.

Combien sont-ils, les Olaso, qui, en Espagne durant la guerre civile, ou en d'autres endroits et à d'autres moments « travaillèrent » pour le compte du N.K.V.D., et vivent aujourd'hui, en Europe occidentale ou en Amérique ? Parmi eux, certains se sont « rangés », et Moscou n'interviendra plus dans leur vie que pour leur imposer une fin — le suicide, l'accident, l'assassinat. D'autres au contraire seront « réemployés », quand viendra l'heure, s'ils ne le sont pas déjà.

On ne se libère jamais de l'emprise des services spéciaux du bolchévisme. En attendant, ils vivent en paix, connus de beaucoup de militants ouvriers, non staliniens, mais certains que ceux-ci garderont le silence, non par peur, mais par une fausse conception de l'honneur qui aboutit à laisser s'abriter au sein du mouvement syndical ou près de lui des hommes qui ne seront plus jamais autre chose que des espions et des hommes de main au service de l'U.R.S.S.